

Modele de organizare a controlului de gestiune. Balanța Scorecard

Autor: Daniel FLOREA

**BUCUREȘTI,
2024**

Cuprins

INTRODUCERE.....	3
CAPITOLUL I. MODELE DE ORGANIZARE A CONTROLULUI DE GESTIUNE....	5
1.1 Apariția și dezvoltarea conceptului de contabilitate de gestiune.....	5
1.2 Principalele orientări ale controlului de gestiune.....	8
1.2.1 Controlul costurilor	8
1.2.2 Planificare și bugetare	16
1.2.3 Controlul întreprinderii prin Balanța Scorecard.....	22
CAPITOLUL II. ORGANIZAREA CONTROLULUI DE GESTIUNE LA SOCIETATEA ALFEMO S.A.....	30
2.1 Descrierea societății.....	30
2.2 Calculul costurilor prin metoda tradițională	32
2.3 Calculul costului prin metoda ABC	34
2.4 Analiza rezultatelor obținute	36
2.5 Raportarea performanței financiare și non-financiare prin balanța Scorecard	38
CONCLUZII	44
Referințe.....	45

INTRODUCERE

Contabilitatea de gestiune a ajuns să joace un rol important în viața organizațională modernă. Ea este direct implicată în încercările de creștere a eficienței organizațiilor, oferind o bază pentru evaluarea costurilor și beneficiilor acțiunilor, atât reale, cât și potențiale. Aceasta furnizează informații care pot facilita adesea luarea deciziilor de management. La fel de importante, sistemele de contabilitate de gestiune au contribuit la promovarea implementării unor structuri organizaționale și a unor modele de responsabilitate specifice. Contabilitatea de gestiune nu numai că a articulat imagini puternice ale misiunilor, obiectivelor și așteptărilor organizaționale, dar a ajuns să fie o sursă de informații influentă pentru monitorizarea și evaluarea realizărilor efective. Într-adevăr, tocmai în aceste moduri, sistemele de contabilitate de gestiune au devenit destul de implicate în mod central în funcționarea organizațiilor așa cum le cunoaștem acum. În cel mai bun caz, se înțelege acum că acestea pot juca un rol foarte pozitiv în a contribui la formarea opiniilor pe care participanții organizației le au despre ceea ce este semnificativ, problematic, dezirabil și posibil.

Această lucrare abordează o problemă complexă și actuală în contextul economiei românești - contabilitatea managerială orientată către control și decizii, care devine un fundament esențial pentru conducerea organizației. Importanța acestei contabilități manageriale este evidențiată de provocările cu care se confruntă agenții economici în dezvoltarea și fundamentarea deciziilor optime și în alegerea unor noi inițiative pentru reorientarea activităților proprii.

Această teză are două contribuții: teoretică și practică. În primul rând, aceasta își propune să contribuie atât la domeniul financiar, cât și la cel managerial al cercetării contabile. Într-adevăr, cercetătorii din domeniul financiar sunt mai mult preocupați de reacția acționarilor la informațiilor divulgate, fără a fi interesați de mecanismele de raportare internă ale firmelor.

Dimpotrivă, cercetarea în domeniul contabilității manageriale este interesată de metodele de măsurare a performanței din punct de vedere intern, fără a lua în considerare pentru opiniile sau nevoile externe, în special cele ale investitorilor. Această lucrare încearcă să completeze această lacună.

Din punct de vedere practic, cercetarea își propune să ajungă și la practicieni: într-adevăr, cu cât mai multă preocupare are controlorul financiar în ceea ce privește nevoile investitorilor în

materie de informare, cu atât mai mult va încerca să adune informațiile "corecte" informații din interiorul firmei, în beneficiul managementului intern. Pe altă parte, cu cât investitorul este mai aproape de firmă, cu atât îi va fi mai ușor să colecteze informațiile de care are nevoie.

Restul lucrării este organizat după cum urmează: Capitolul I elaborează contextul teoretic, evidențiind, în special, criteriile de calitate atât pentru informațiile interne de raportare internă, cât și a practicilor de comunicare financiară. Capitolul II prezintă obiectivele cercetării și discută rezultatele.

Această lucrare este justificată de necesitatea de a analiza costurile și beneficiile diferitelor sisteme de control de gestiune, în contextul unei concurențe accentuate și al importanței de a lua decizii manageriale informate în planificarea pe termen lung.

Situația economică actuală este marcată de instabilitate, cauzată de consecințele post-pandemice și de criza energetică, ceea ce a determinat întreprinderile să se reorganizeze, să ajusteze tarifele sau, în unele cazuri mai dificile, să intre în faliment. În acest context, analiza și înțelegerea corectă a costurilor și a obiectivelor propuse devine crucială pentru a asigura durabilitatea și succesul pe termen lung al organizațiilor.

CAPITOLUL I. MODELE DE ORGANIZARE A CONTROLULUI DE GESTIUNE

ABSTRACT

Acest capitol analizează dezvoltarea contabilității de gestiune în literatura academică din ultimii cincizeci de ani, în încercarea de a evalua stadiul actual al cunoștințelor. Studiul este organizat pe două niveluri. Natura normativă a înțelepciunii convenționale a contabilității de gestiune este trasată din cercetările întreprinse în anii 1970 și 1990 și se sugerează că există un decalaj aparent între practica contabilității de gestiune și această înțelepciune convențională. O schimbare către o abordare mai pozitivă este identificată în cercetările întreprinse la sfârșitul anilor 1990, iar măsura în care aceste cercetări reduc acest decalaj perceput este discutată. Este descrisă natura cercetărilor privind teoria agenției în contabilitatea de gestiune și este explorat potențialul său pentru viitor.

1.1 Apariția și dezvoltarea conceptului de contabilitate de gestiune

Prima parte a secolului XXI a consolidat trecerea de la organizațiile care excelează în standardizare, producție în masă și eficiență la organizațiile care concurează pe baza unor noi concepte care atrag clientul și îi mută atenția de la preț la funcționalitate și estetică. Situațiile de profit și pierdere au o singură linie pentru venituri și mai multe linii pentru a explica costurile, reflectând această viziune de detaliere a eficienței mai degrabă decât de creare de valoare. Contabilitatea și controlul de gestiune nu reprezintă o excepție. Cadrul său conceptual a fost dezvoltat în perioada de început a industrializării. Chiar dacă la un moment dat și-ar fi putut pierde relevanța, semnificația sa regăsită a însemnat o re tehnologizare a mecanismelor existente, mai degrabă decât o ruptură cu viziunea sa asupra modului de funcționare a organizațiilor (Johnson și Kaplan, 1991).

Premisa acestei teze nu este că cunoștințele dezvoltate în cadrul acestei paradigme nu mai sunt relevante. Dimpotrivă, aceste concepte sunt atât importante, cât și utile, deoarece utilizarea eficientă a resurselor va rămâne o piatră de temelie a contabilității de gestiune. Sunt necesare cercetări suplimentare și ar trebui să fie binevenite pentru a îmbunătăți în continuare capacitatea

organizațiilor de a gestiona resursele. Mai degrabă, premisa acestei lucrări este că acest nou peisaj organizațional necesită o nouă paradigmă în contabilitatea și controlul de gestiune

Această paradigmă va examina modul în care mediul informațional, diversele tipuri de mecanisme de control, de la stimulentele economice de bază până la sisteme de limite și convingeri mai elaborate, pot sprijini și spori eforturile de creare a unor noi concepte. Obiectivul acestei lucrări este de a susține necesitatea de a ne gândi la modul în care va arăta această nouă paradigmă. El nu încearcă să schițeze aceste noi concepte; dovezile empirice și lucrările teoretice acumulate sunt încă prea puține pentru a se aventura. Într-un efort de a interesa cititorul cu privire la noile roluri pe care contabilitatea și controlul de gestiune le joacă în aceste companii, articolul pune în contrast aceste roluri cu cele pe care aceste instrumente de gestiune le au în paradigma "eficienței"

Johnson H.T și Kaplan R.S. (1987) au susținut necesitatea unei contabilități de gestiune mai relevante. Ei au remarcat că sistemele de contabilitate de gestiune întâmpină dificultăți în furnizarea informațiilor necesare pentru decizii rapide și relevante, din cauza concentrării excesive pe raportarea financiară. De asemenea, au evidențiat că mediul extern evoluează rapid din punct de vedere tehnologic și al competiției, iar sistemele de contabilitate de gestiune rămân depășite, ancorate într-un mediu de piață monopolist, fiind mai mult subordonate raportării financiare decât să servească proceselor interne pentru o gestionare eficientă a resurselor. Chiar și în prezent, entitățile continuă să folosească metode de calcul al costurilor concepute pentru întreprinderi cu producție de masă, proiectate când forța de muncă directă și cheltuielile directe reprezentau o proporție semnificativă din costurile totale ale întreprinderii.

Ca urmare a armonizării contabilității în Europa, în 2005, care impune tuturor societăților cotate în UE să adopte standardele internaționale de contabilitate (IAS/IFRS), comisia de regulamente trebuie să evalueze dacă aplicarea standardelor de contabilitate în cadrul situațiile financiare oferă o imagine fidelă și corectă a poziției financiare și a performanței unei societăți. Comisia trebuie să verifice dacă informațiile financiare îndeplinesc criteriile de "inteligibilitate, relevanță, fiabilitate și comparabilitate" pentru a face decizii economice și de a evalua administrarea conducerii (articolul 3 din Regulamentul nr. 1606/2002). De fapt, aceste cerințe au fost stabilite de organismele internaționale reglementări internaționale (IAS1) în ceea ce privește următoarele criterii: reprezentativitate sau imagine fidelă (informațiile reflectă cu exactitate realitatea economică a societății), prevalența fondului asupra formei, fiabilitatea

(informația este scutită de defecte sau erori), relevanța (permite investitorilor să ia decizii), inclusiv actualitatea sau accesibilitatea (informațiile ajung la destinație în timp util), inteligibilitatea, comparabilitatea.

Investitorii instituționali utilizează informațiile publicate de societățile cotate la bursă pentru a înțelege factorii cheie strategici și operaționali care explică performanța acestora (Eccles et al., 2001). Aceste informații trebuie să posedă o serie de caracteristici sau calități care sunt esențiale pentru investitori pentru a asigura utilitatea acestora.

În timp ce mulți cercetători au studiat calitatea și valoarea informațiilor divulgate informațiilor divulgate (Copeland și Fredericks, 1968; Vickrey, 1985; Chow și Wong-Boren, 1987; Cooke, 1989; Bradbury, 1992; Raffournier, 1995), din câte am putut observa, nimeni nu a încercat să înțeleagă modul în care aceste informații au fost adunate în cadrul companiei. Informațiile provin din sistemele interne de contabilitate financiară și managerială, în special din raportarea internă a companiei. Pentru a asigura calitatea informațiilor publicate, informațiile ar trebui să facă neapărat parte din sistemul de raportare și să includă calitățile necesare. Bushman și Smith (2001) subliniază astfel: În pofida distincțiilor dintre raportarea internă și cea externă, este probabil să existe un efect pozitiv relație pozitivă între informațiile contabile manageriale raportate intern și informațiile financiare contabile raportate în exterior. Prin urmare, sistemele de contabilitate managerială reprezintă un potențial importantă variabilă corelată omisă (Mundy și Arjaliès, 2013)

Dezvoltarea meseriei de contabilitate, atât managerială, cât și financiară, a avut tendința de a fi un efort pragmatic. Organizațiile au răspuns la presiunile propriilor circumstanțe atunci când și-au dezvoltat sistemele de contabilitate de gestiune. Inovațiile au apărut în mijlocul încercărilor de a face față creșterii "dimensiunii, complexității și diversității organizaționale". De asemenea, alte practici de management s-au infiltrat și au schimbat meseria de contabilitate. Nu în ultimul rând, procedurile de extindere a domeniului de vizibilitate economică, în care contabilitatea joacă un rol vital, au fost solicitate în mod repetat pentru a crește gradul de conștientizare a scopurilor economice și a constrângerilor asupra realizării lor, în special în perioade de odihnă atât la nivel corporativ, cât și național. Efectul net al acestor evoluții pragmatice este că, în multe domenii importante ale practicii, cunoștințele care sunt implicate în proiectarea și funcționarea sistemelor de contabilitate de gestiune sunt mult mai extinse decât cele care stau la baza multor discuții mai savante. Acest lucru este valabil în special în ceea ce

privește înțelegerea noastră în domenii precum relațiile dintre proiectarea sistemelor contabile și crearea diferitelor structuri organizaționale și modul în care sistemele informatice sunt influențate și modificate de evoluțiile din domeniul tehnologiei informației.

În acest stadiu, ar fi util să se ofere o definiție a contabilității de gestiune, care ar putea fi utilizată pentru a structura conținutul prezentului studiu. Din păcate, nu este o sarcină ușoară, deoarece nu există o definiție general acceptată. Sunt disponibile diverse definiții. Unele sunt prea generale pentru a oferi o structură adecvată. De exemplu, "contabilitatea de gestiune cuprinde întreaga gamă de informații economice de care au nevoie cei care gestionează o întreprindere comercială și cei care îi furnizează capitalul" (McFarland, 1966, pp. 2-3). Și, „contabilitatea de gestiune” este activitatea - și rezultatul acesteia - de colectare a informațiilor financiare care au altă utilitate decât satisfacerea curiozității" (Singer, 1961). Alte definiții pun accentul pe o abordare par ticulară a cercetării: Contabilitatea de gestiune se ocupă de alocarea resurselor, dar se ocupă de o clasă specifică de probleme de alocare a resurselor, sau de decizie: cele delegate în general firmei. În cadrul acestei clase restrânse, contabilitatea este preocupată mai ales de un subset de probleme de alocare: cele care privesc un anumit bun, informația. Altfel spus, contabilitatea de gestiune este preocupată de aspectele informaționale ale procesului decizional al firmei. (Demski, 1973, p. 70)

1.2 Principalele orientări ale controlului de gestiune

1.2.1 Controlul costurilor

Principalele preocupări ale contabilității de gestiune au inclus sistemele de înregistrare în partidă dublă pentru controlul costurilor și identificarea costurilor unitare, adică costul pentru fiecare produs sau unitate mentală de departajare. S-au făcut încercări de a identifica ceea ce putea fi considerat costul "integral" al producerii fiecărei unități de producție. Acestea au condus la diferite metode de identificare și alocare a costurilor și la o accentuare a costurilor de absorbție.

În domeniul academic, studiul realizat de Simon et al. în 1954 a avut un efect profund asupra rolului perceput al informațiilor contabile pentru manageri. Aceștia au identificat trei utilizări ale informațiilor contabile pe care managerii le considerau importante: carduri de punctaj, direcționarea atenției și rezolvarea problemelor. Aceste trei utilizări sunt toate legate de aspecte ale gestionării performanței organizaționale.

Contabilitatea costurilor s-a dezvoltat ca răspuns la nevoia de măsuri precise care să poată fi utilizate în aplicarea principiilor managementului științific pentru a controla costurile fabricii. Contabilitatea managerială s-a dezvoltat pe măsură ce s-a recunoscut că informațiile contabile puteau fi utilizate pe scară mai largă în planificarea și controlul managerial; dar avea nevoie de orientări specifice pentru astfel de utilizări. O distincție utilă între epoca contabilității costurilor și epoca contabilității de gestiune a fost făcută de Horngren (1975) care a susținut că: „Într-un sens exagerat, misiunea principală a contabililor de costuri ar fi putut fi descrisă ca fiind urmărirea adevărului absolut, în care adevărul era definit în termeni de obținere a unor costuri cât mai exacte sau mai precise posibil ... În timp ce în contabilitatea de gestiune sublinia tema "costuri diferite pentru scopuri diferite" - o preocupare pentru găsirea adevărului condiționat (Horngren, 1975, pp . 9-10)

Contabilitatea de gestiune este parte integrantă din funcționarea eficientă a unei organizații. Scopul său este de a examina structura costurilor unei organizații; ea face acest lucru prin colectarea, analizarea și sintetizarea costurilor și a informațiilor aferente, precum și prin atribuirea acestora la diferite obiecte de cost pentru a evalua eficiența unei operațiuni. Procesul implică utilizarea diferitelor instrumente, metode și tehnici care au crescut ca număr de-a lungul anilor. Acest capitol s-a concentrat asupra a patru dintre cele mai frecvent utilizate instrumente în contabilitatea costurilor: calculația costurilor pe obiecte de cost, calculația costurilor pe activități, alocarea costurilor și ABC

Ce este costul? Termenul de cost înseamnă, în general, valoarea resurselor economice utilizate pentru producerea sau livrarea unui bun sau serviciu. Utilizarea cuvântului "valoare" are o semnificație specială în calcularea costurilor: indică suma cheltuită pentru materiale, forță de muncă și alți factori de producție. Costurile sunt exprimate, în general, în unități de cost. O unitate de cost este o unitate de bun sau de serviciu în raport cu costurile sunt stabilite. Cu toate acestea, ocazional, se poate întâmpla ca două sau mai multe obiecte de cost să împartă activități comune, iar aceste tipuri de costuri sunt în general cunoscute sub denumirea de costuri comune sau indirecte.

Costuri directe vs. indirecte. Se poate spune că un cost este direct dacă poate fi atribuit fără echivoc unui obiect de cost. Deoarece, prin definiție, costurile directe trebuie să fie atribuite fără echivoc unui obiect de cost, ele nu implică nicio împărțire a costurilor între centrele de cost. Acest lucru face posibilă calcularea lor cu o relativă ușurință în comparație cu alte tipuri

de costuri. Printre exemplele de costuri directe se numără costurile de personal, cum ar fi salariile și beneficiile extrasalariale, precum și alte costuri care nu sunt legate de personal, cum ar fi materialele și consumabilele. În schimb, un cost indirect, cunoscut și sub numele de costuri generale, nu poate fi atribuit fără echivoc unui obiect de cost specific, deoarece implică mai multe obiecte de cost, deși costul poate fi necesar pentru realizarea unei activități. Exemple de costuri indirecte sunt manopera indirectă, consumabilele, asigurările, amortizarea, utilitățile, reparațiile și întreținerea.

Costuri fixe vs. costuri variabile. Un cost este considerat fix dacă nu depinde în funcție de cantitatea produsă sau consumată. De altfel, condiția pentru costurile fixe este adevărată numai pe termen scurt, deoarece pe termen lung toate costurile sunt variabile, ceea ce înseamnă că nu rămân fixe pe o perioadă lungă de timp. Printre exemplele de costuri fixe se numără salariul, chiria și amortizarea structurilor și echipamentelor. Un cost variabil, pe de altă parte, este direct proporțional cu cantitatea produsă sau consumată. Acesta este fix pe unitate de producție, dar variază în total pe măsură ce nivelul producției se modifica

Khan (2017) subliniază faptul că este necesar să se înțeleagă distincția între cost și cheltuială: atunci când o entitate achiziționează un activ sau un element de cost, nu îl consumă întotdeauna în aceeași perioadă sau îl poate consuma în ritmuri diferite în timp. acest lucru creează un decalaj în consum, dar afectează și modul în care sunt calculate costurile și cheltuielile. Din punct de vedere contabil, decalajul indică gradul de ajustare necesar pentru calcularea costurilor. Dacă nu există decalaj, adică dacă bunurile achiziționate într-o perioadă sunt consumate în aceeași perioadă, atunci cheltuielile și costurile vor fi identice, dar atunci când acestea nu sunt consumate în aceeași perioadă, este necesară o ajustare pentru a le converti în costuri, pentru a menține coerența în calcularea costurilor

Un considerent financiar important pentru întreprinderi este acela de a putea determina nivelul de funcționare la care vor obține un profit maxim din investițiile lor sau vor obține venituri suficiente pentru a ajunge la pragul de rentabilitate. Pentru a determina nivelul la care o operațiune va fi viabilă, trebuie să se poată măsura costul și randamentul asociat operațiunii în termeni monetari preciși. Acest capitol prezintă câteva instrumente simple, dar utile, de analiză a costurilor, care au primit o atenție considerabilă în studiile de costuri. Acestea sunt: analiza pragului de rentabilitate, perioada de plată, cumpărarea sau închirierea, analiza cost-beneficiu și calcularea costurilor obiectelor de cost.

Alocarea costurilor

În mod obișnuit, în cadrul unui proces de alocare a costurilor sunt implicați mai mulți pași (Oliver, 2000). În general, acestea includ următoarele:

- determinarea obiectului de cost;
- definirea obiectivului de alocare;
- identificarea costurilor, în special a costurilor indirecte, deoarece costurile directe sunt mai ușor de determinat și de alocat;
- selectarea bazei de alocare, care servește drept bază pentru alocarea costurilor sau a unui grup de costuri, numit grup de costuri, către un obiect de cost;
- calcularea ratei de alocare, care poate fi obținută cu ușurință, de exemplu, prin împărțirea costului total la cantitatea totală; și
- alocarea costurilor, utilizând oricare dintre metodele disponibile.

Dintre etapele menționate mai sus, baza de alocare a costurilor merită o atenție deosebită, deoarece modul în care este selectată baza poate avea un impact semnificativ asupra procesului de alocare și, mai important, asupra gestionării generale a costurilor unei organizații.

Metode de repartizare a costurilor

Calculul costurilor pe activități (ABC) a fost introdus la începutul anilor 1980 ca o alternativă la metodele tradiționale de calcul al costurilor cu costuri indirecte substanțiale. Apariția sistemului ABC (Activity-Based Costing) a fost rezultatul unor multiple cercetări teoretice și aplicative, nu există o abordare unică, ci mai degrabă diverse îmbunătățiri ale primelor experiențe. Conceptul a luat naștere în Statele Unite încă din anii '60, când Peter Drucker a subliniat lipsa de relevanță a sistemelor tradiționale de calcul al costurilor în procesul decizional. Astfel de metode, care se bazează în principal pe volumul activității, creează efecte de subvenționare reciprocă între costurile produselor, ceea ce se reflectă în distorsiunile costurilor care afectează deciziile managerilor.

În cazul calculației tradiționale a costurilor, costurile intră de obicei într-un grup de costuri și de acolo sunt alocate unor obiecte de cost specifice, dar nu reușesc să producă o estimare exactă a costurilor. ABC corectează această problemă prin utilizarea activităților ca elemente constitutive ale calculației costurilor, facilitând totodată corelarea costurilor cu activitățile și apoi alocarea lor la obiectele de cost corespunzătoare, mai degrabă decât direct de la un fond

de costuri (resurse) la obiectele de cost. Activitățile sunt, în esență, procese care consumă resurse substanțiale pentru a produce un bun sau pentru a furniza un serviciu. obiectivul principal al unei activități este de a transforma intrările, adică resurse precum forța de muncă, capitalul, materialele și consumabilele, în ieșiri, adică bunuri și servicii.

Figura 1. „Principiul de funcționare a sistemului ABC”

sursa: Khan, 2017

În procesul descris mai sus, trebuie să se remarce mai multe aspecte, în special modul în care sunt identificate activitățile, modul în care sunt clasificate, modul în care sunt determinați inductorii de cost și nivelurile acestora și, în cele din urmă, modul în care sunt calculate ratele inductorilor de cost. Activitățile sunt în general identificate printr-un proces cunoscut sub numele de trasare, care determină cât de mult din fiecare activitate este consumată de utilizatorul final. Urmărirea costurilor până la utilizatorul final are două scopuri importante: în primul rând, ne permite să înțelegem structura costurilor și, în al doilea rând, ne ajută să determinăm dacă o activitate alternativă este superioară față de activitatea curentă

Raționamentul pentru utilizarea activităților ca bază pentru calcularea costurilor este destul de simplu: dacă ne putem gândi la o organizație ca la o entitate formată dintr-un număr de activități, atunci alocarea costurilor direct de la activități la obiectele de cost are mai mult sens decât alocarea lor indirectă dintr-un grup de costuri. Din punct de vedere conceptual, ne putem gândi la activitățile din ABC ca la un grup de activități, similar unui grup de costuri în cadrul metodelor tradiționale de calculație a costurilor, cu excepția faptului că acestea sunt asociate

cu activități individuale care susțin un bun sau un serviciu. La fel ca în cazul grupului de costuri, într-un grup de activități, costurile trec de la o activitate la un obiect de cost care este direct asociat cu aceasta. Cu toate acestea, costurile directe rămân aceleași atât în cadrul calculației tradiționale a costurilor, cât și în cadrul ABC; costul indirect, care este alocat direct de la activități la obiectele de cost respective, este cel care face din ABC o alternativă atractivă la metodele convenționale de calculație a costurilor.

Deși nu există reguli stricte pentru clasificarea activităților, convenția este de a utiliza o ierarhie a costurilor care să relaționeze costurile activităților cu bunurile și serviciile pe care le furnizează o organizație. În general, într-o ierarhie a costurilor se iau în considerare patru niveluri de costuri: nivelul unitar, nivelul lotului, nivelul serviciului și nivelul instalației. Costurile la nivel de unitate, cel mai de jos nivel în ierarhie, reprezintă costurile activităților desfășurate pentru fiecare unitate a unui bun sau serviciu. Costurile la nivel de lot, următorul nivel în ierarhie, reprezintă costurile activităților desfășurate pentru un grup de unități, mai degrabă decât pentru o unitate individuală a unui bun sau serviciu. Al treilea nivel în ierarhie, costurile la nivel de serviciu, ia în considerare costurile activităților desfășurate pentru un serviciu, mai degrabă decât pentru unități individuale sau grupuri de unități ale serviciului. În cele din urmă, costurile la nivel de facilitate, cel mai înalt nivel din ierarhie, includ costurile activităților care susțin o întreagă zonă funcțională, mai degrabă decât bunurile și serviciile

În ABC, costurile curg direct de la un grup de activități la obiectele de cost asociate, făcând în același timp alocarea costurilor mult mai precisă decât metodele convenționale de calculație a costurilor în care costurile curg de la un grup de costuri la obiectele de cost.

Ca în cazul oricărui sistem, punerea în aplicare a ABC poate necesita unele schimbări în managementul companiei. De exemplu, ar putea fi necesar ca managementul să efectueze o analiză amănunțită a punctelor tari și a punctelor slabe ale deciziei și, dacă este posibil, să facă o analiză cost-beneficiu pentru a se asigura că beneficiile pe termen lung ale implementării ABC exced costurile (Khan, 2017).

Rolul inductorilor de cost

Trei termeni sunt esențiali pentru înțelegerea ABC și a modului în care este utilizat în practică: inductorii de cost, nivelul inductorilor de cost și rata inductorilor de cost. Inductorii de cost servesc drept legătură între grupul de costuri de activitate, în special între o activitate

și obiectul de cost asociat acesteia, care determină costul. Cu alte cuvinte, inductorii de cost determină creșterea sau scăderea costurilor. De exemplu, dacă departamentul de achiziții al unei companii cumpără articole de calitate slabă, dar ieftine, în sensul că vor economisi bani pe termen scurt, dar vor crește costurile de funcționare pe termen lung, este posibil ca acest lucru să nu servească misiunea organizației dacă obiectivul este de a asigura eficiența în furnizarea de produse și servicii. Pentru a se asigura că factorii determinanți pot fi operaționalizați, aceștia sunt frecvent exprimați în termeni numerici, cum ar fi orele de mașini, orele de muncă directă, numărul de comenzi de achiziție, metri pătrați de spațiu și așa mai departe. Pe de altă parte, nivelurile factorilor de cost sunt agregate; adică, cantitatea totală pentru fiecare factor de cost, cum ar fi numărul total de ore de lucru, numărul total de comenzi de achiziție, numărul total de angajați și așa mai departe. În cele din urmă, rata inductorului de cost este costul pe unitate al unei activități pentru un factor de cost, obținut de obicei prin împărțirea costului total al unei activități la nivelul corespunzător al factorului de cost.

Gestionarea costurilor

Poate că cel mai important element pentru o organizație, în special din perspectiva gestionării costurilor, este controlul costurilor. Controlul costurilor este procesul prin care se asigură că costul de funcționare al unei organizații nu depășește costul țintă și că nu există depășiri de costuri. În mod ideal, cu cât o organizație își poate controla mai mult costurile fără a diminua calitatea sau cantitatea bunurilor și serviciilor pe care le furnizează, cu atât mai eficientă este organizația. În timp ce depășirile ocazionale ale costurilor nu sunt improbabile din cauza evenimentelor și circumstanțelor peste care o organizație poate să nu aibă suficient control, este important ca toate organizațiile, mari sau mici, să adopte măsuri care să asigure controlul costurilor ca parte a funcționării lor normale. există o gamă variată de astfel de măsuri, de la cibernetică, în timp ce se ocupă cu studiul tuturor formelor de control, la simpla analiză a variației și a raportului, la controlul intern al costurilor, la tehnici de decizie

Pentru ca o organizație să funcționeze eficient, trebuie să îndeplinească două funcții de importanță vitală:

- (1) trebuie să planifice, în sensul că trebuie să depună un efort sistematic pentru a întreprinde acele activități care să o ajute să atingă obiectivele organizației într-un interval de timp definit;
- (2) trebuie să ia măsuri care să contribuie la controlul costurilor fără a afecta în mod semnificativ calitatea sau cantitatea de bunuri și servicii pe care le furnizează.

Cel mai mare avantaj al utilizării măsurilor de control este acela că acestea pot ajuta organizația să-și evalueze performanța prin compararea performanței reale cu performanța planificată sau cu cea țintă, creând astfel oportunități pentru a determina unde apar problemele și cum să le corecteze. rezultatul final al procesului ar fi reducerea costurilor de funcționare și o mai mare eficiență

Potrivit lui Clark și Lorenzoni (1998) un sistem de control al costurilor bine dezvoltat servește mai multe scopuri importante pentru o organizație. Cel puțin, acesta poate contribui la concentrarea atenției organizației asupra unor potențiale zone cu probleme, determinând modul în care performanța sa se compară cu performanța planificată sau cu performanța țintă. De asemenea, poate contribui la crearea unui mediu de lucru conștient de costuri, care să permită persoanelor care lucrează într-o organizație să aprecieze impactul pe care munca lor îl are asupra costului operațiunilor și să facă eforturile necesare pentru a minimiza aceste costuri, producând astfel economii considerabile pentru organizație. Din punct de vedere conceptual, ne putem gândi la controlul costurilor ca la un sistem cu intrări, procese și ieșiri. Intrările sunt, de obicei, materialele, forța de muncă și cheltuielile generale care intră în producția sau livrarea de bunuri și servicii, precum și costurile asociate acestora (Ziegenfuss și Bentley, 2000). Ieșirile sunt costurile efective de producție și livrare. Avantajul utilizării unui astfel de sistem este că ar permite unei organizații să dezvolte un set de proceduri pentru a monitoriza costurile de funcționare, de la stadiul inițial (intrări) până la producerea și livrarea acestora (ieșiri). Mai important, ar permite unei organizații să măsoare variația față de costul planificat sau țintă și să facă ajustările necesare în proces pentru a menține costurile de operare sub control. abordarea sistemică a fost utilizată pe scară largă în controlul costurilor, dar adesea ca subsistem al managementului costurilor, mai degrabă decât ca sistem complet în sine (Kerzner, 2009).

Gestionarea costurilor nu înseamnă doar controlul costurilor, ci și o întreagă gamă de activități care fac parte din acest proces. în mod obișnuit, acestea includ activități precum măsurarea costurilor, estimarea costurilor, analiza costurilor, contabilitatea costurilor și alte activități conexe, cum ar fi analiza productivității, controlul calității și așa mai departe. Deși aceste activități sunt necesare pentru a minimiza costurile de operare într-o organizație, este la fel de important ca, odată ce o lucrare a fost finalizată, să se aplice măsuri pentru a determina în ce măsură costurile observate s-au abătut de la costurile planificate sau țintă. Analiza ar permite

factorilor de decizie să determine amploarea abaterii și să ia măsurile adecvate pentru a corecta problema.

1.2.2 Planificare și bugetare

După cum s-a arătat mai sus, impulsul pentru dezvoltarea contabilității de gestiune a venit odată cu acceptarea punctului de vedere conform căruia informațiile contabile ar trebui să fie adecvate nevoilor utilizatorilor. În special, s-a recunoscut că un singur concept de cost nu poate fi adecvat pentru toate scopurile. Expresia "costuri diferite pentru scopuri diferite" a devenit fundamentală pentru analiza planificării pe termen scurt și, într-adevăr, pentru contabilitatea de gestiune în general. Această expresie este în general asociată cu economistul american, J. Maurice Clark, care, în 1923, a analizat îndeaproape contabilitatea costurilor și a susținut că nu poate exista un concept unic de cost: În consecință, dacă contabilitatea costurilor pornește, hotărâtă să descopere care este costul fiecărui lucru și convinsă dinainte că există o cifră care poate fi găsită și care va furniza exact informațiile dorite pentru orice scop posibil, va eșua în mod necesar, deoarece nu există o astfel de cifră. Dacă găsește o cifră care este corectă pentru anumite scopuri, ea trebuie să fie în mod necesar greșită pentru altele. (Clark, 1923, p. 234)

Există o relație directă între contabilitatea costurilor, planificare și control. Planificarea se referă la specificarea scopurilor, obiectivelor și misiunilor unei organizații și la elaborarea de planuri pentru a le atinge. O componentă importantă a unui proces de planificare este elaborarea și executarea unui buget. Un buget este un plan de desfășurare a activităților de rutină și non-rutiniere ale unei organizații și un angajament de resurse pentru realizarea acestora. În calitate de plan, acesta ajută o organizație să coordoneze aceste activități pentru a se asigura că ele sunt realizate în mod ordonat și la timp.

În general, majoritatea organizațiilor financiare pregătesc două tipuri de bugete: un buget de funcționare și un buget de capital. Un buget de funcționare, deși este de obicei pregătit anual, se ocupă de operațiunile de rutină, de zi cu zi ale unei organizații. Ca atare, acesta se referă la materiale, forță de muncă, cheltuieli generale, venituri, numerar și alte activități de rutină. În schimb, un buget de capital se ocupă de activitățile pe termen lung, care nu sunt de rutină, ale unei organizații, cum ar fi activele pe termen lung, pasivele, structura capitalului, lichiditățile și așa mai departe. Cele două, însă, sunt legate între ele printr-un proces în timp ce bugetul de

funcționare include o componentă de capital, numită cheltuieli de capital, care se ocupă exclusiv de cheltuielile de capital pentru un an bugetar plus orice alte cheltuieli care sunt reportate din anii anteriori

Pe lângă faptul că sunt un instrument de planificare, bugetele sunt extrem de utile ca dispozitiv de control. Formatul, deși variază frecvent de la o companie la alta, oferă orientări specifice cu privire la modul în care trebuie pregătit un buget, inclusiv vânzarea de scopuri, obiective, programe și activități. O caracteristică importantă a tuturor bugetelor, în special a unui buget de funcționare, este că, odată ce a fost aprobat și au fost alocate fonduri pentru execuția sa, trebuie să fie dus la îndeplinire.

O notă privind bugetarea flexibilă

Atât pentru bugetul de funcționare, cât și pentru cel de capital, este important ca, în cazul în care bugetul real se abate de la bugetul planificat sau de la bugetul-țintă ca urmare a unor circumstanțe neprevăzute, factorii de decizie să dispună de o anumită flexibilitate în utilizarea deplină și eficientă a resurselor organizației. Deși rezultatul final al unui proces bugetar este un singur buget pe care o organizație îl utilizează pentru a-și desfășura operațiunile de rutină și non-rutiniere, este util să existe mai multe propuneri alternative de buget în condiții diferite pentru a face față schimbărilor neprevăzute ale variabilelor bugetare. Bugetarea flexibilă le permite factorilor de decizie să fie flexibili în luarea unor decizii eficiente de alocare în circumstanțe schimbate. Ca și concept, bugetarea flexibilă nu este ceva nou. Acesta a fost utilizat pe scară largă în sectorul privat de mult timp pentru a construi diverse scenarii de costuri care afectează atât costurile variabile, cât și cele fixe, în special costurile generale. Deoarece se referă la bugete alternative, există o similitudine între construirea de scenarii și bugetarea flexibilă, cu excepția faptului că aceasta se aplică costurilor

Rolul bugetelor

Bugetele reprezintă o caracteristică majoră a sistemelor de control al gestiunii în general. Gândirea actuală privind sistemele de control bugetar sugerează două puncte de vedere opuse. Pe de o parte, există punctul de vedere care susține o îmbunătățire progresivă a proceselor bugetare în ceea ce privește o legătură mai strânsă între aceste procese și cerințele operaționale și sistemele de planificare, precum și creșterea frecvenței revizuirilor bugetare și implementarea bugetelor continue. Pe de altă parte, un punct de vedere alternativ pledează

pentru abandonarea controlului bugetar și înlocuirea acestuia cu tehnici alternative care să permită firmelor să devină mai adaptative și mai agile (Horngren et al., 2015)

S-a constatat că nivelul de control bugetar formal perceput ca fiind esențial de către microîntreprinderile (între unu și nouă angajați) și întreprinderile mici (între zece și cincizeci de angajați) este minim (Pilkington și Crowther, 2007). Microîntreprinderile consideră că pot supraviețui "perfect" fără niciun proces bugetar formal. Întreprinderile mici au mai multe roluri formale, iar în aceste întreprinderi, puterea personalității este folosită de conducere pentru a impune controlul, mai degrabă decât pentru a adopta elemente participative formale de control bugetar. Acestea pot (1) să impună planificarea strategică, inclusiv punerea în aplicare a planurilor, (2) să ofere criterii de performanță, (3) să promoveze comunicarea și coordonarea în cadrul organizației și (4) să afecteze procesele de motivare și procesele organizaționale mai largi.

Strategie și planuri

Bugetarea este cel mai utilă atunci când face parte integrantă din analiza strategică a unei organizații. Strategia poate fi privită ca o descriere a modului în care o organizație își potrivește propriile capacități cu oportunitățile de pe piață pentru a-și atinge obiectivele generale. Aceasta include luarea în considerare a unor întrebări precum:

- Care sunt obiectivele generale ale organizației?
- Sunt piețele pentru produsul său locale, regionale, naționale sau globale? Ce tendințe vor afecta piețele sale? Cum este afectată organizația de economie, de industria sa și de concurenții săi?
- Ce forme de structuri organizaționale și financiare sunt cele mai bune pentru organizație?
- Care sunt riscurile strategiilor alternative și care sunt planurile de urgență ale organizației în cazul în care planul preferat eșuează?

Analiza strategică stă la baza planificării atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. La rândul lor, aceste planuri conduc la formularea bugetelor. Bugetele oferă feedback managerilor cu privire la efectele probabile ale planurilor lor strategice. Managerii folosesc apoi acest feedback pentru a-și revizui planurile strategice. Într-un climat de afaceri din ce în ce mai competitiv, consumatorii fac cumpărături și cer un randament mai mare pentru prețurile pe care le plătesc.

Industria comunicațiilor nu face excepție. Digi Communications, de exemplu, se bazează foarte mult pe previziuni "de sus în jos" și "de jos în sus" pentru a se asigura că sunt luate în considerare toate cerințele clienților. În ceea ce privește veniturile sale de bază din telefonie, Digi ia în considerare o multitudine de factori, inclusiv încorporarea de noi produse, segmentarea clienților, factorii economici și sociali externi, în previziunile sale bugetare

Un cadru de evaluare a performanței

Măsurile de performanță prevăzute în buget pot depăși două limitări esențiale ale utilizării performanțelor anterioare ca bază de evaluare a rezultatelor reale. Una dintre limitări constă în faptul că rezultatele din trecut încorporează greșelile din trecut și performanțele de calitate inferioară

Figura 2. „Ciclul de viață al unui buget”

sursa: Bhimani et al., 2015

O a doua limitare a performanțelor din trecut este că se poate aștepta ca viitorul să fie foarte diferit de trecut. Să presupunem că Digi Communications a avut o creștere a veniturilor de 20% în 2023, comparativ cu o creștere de 10 % în 2022. Indică acest lucru o performanță excelentă a vânzărilor? Înainte de a spune da, trebuie să luăm în considerare două fapte suplimentare. Primul fapt este că, în noiembrie 2022, o asociație comercială din industrie a prognozat că rata de creștere a veniturilor din industrie în 2023 va fi de 40 %. Faptul doi este că, în 2023, rata reală de creștere a veniturilor din industrie a fost de 50%. Creșterea reală de 20% a veniturilor în 2023 capătă o conotație negativă având în vedere aceste fapte, chiar dacă depășește rata de creștere reală de 10% din 2022. Utilizarea cifrei de 40 % ca rată bugetată oferă o modalitate mai bună de a evalua performanța vânzărilor din 2023 decât utilizarea ratei

reale de 10 % din 2022. O analogie cu ciclismul este potrivită în acest caz. O rată de creștere a industriei bugetată de 40 % este echivalentă cu ciclistul care coboară pe o pantă abruptă. Conducerea superioară a Digi Communications se așteaptă ca performanța bună să atingă o viteză peste medie în comparație cu alți cicliști în condiții similare.

Sprijinul conducerii de vârf este deosebit de important pentru obținerea unei participări active a liniei de producție la formularea bugetelor și pentru administrarea cu succes a bugetului. În cazul în care managerii de linie consideră că managementul de vârf nu "cred" în buget, este puțin probabil ca acești manageri să fie participanți activi la procesul bugetar. În mod similar, un top management care instituie întotdeauna în mod mecanic reduceri de costuri "generalizate", ca de exemplu, o reducere de 10% în toate domeniile, în fața reducerilor de venituri este puțin probabil să aibă manageri de linie dispuși să fie "pe deplin sinceri" în comunicările lor privind bugetul. Modul în care este administrat un buget poate avea un impact negativ asupra comportamentului managerilor. Bugetele nu ar trebui să fie administrate în mod rigid. Managerii folosesc uneori obiectivele bugetate pentru a efectua schimbări într-un mod energetic. Dar "descentralizarea și un etos anti-control par să caracterizeze un număr tot mai mare de întreprinderi de succes" (Colvin, 2006)

Hope și Fraser (2003, p. 5) sunt de acord și remarcă faptul că, pentru unele companii, bugetele joacă "un rol puternic în definirea și aplicarea normelor culturale care descurajează oamenii din prima linie de a-și asuma responsabilitatea pentru performanța lor".

Controlul bugetar

Controlul bugetar presupune mai mult decât simpla aplicare a unor reguli și proceduri de calcul și evaluarea cantitativă a performanței. Activitățile bugetare capătă o semnificație specifică în funcție de procesele organizaționale prin care apar presiunile și cererile bugetare. Existența unui document formal, cum este bugetul, reprezintă o modalitate eficientă de a comunica un set coerent de planuri organizației în ansamblul ei. Există cazuri în care bugetele au rolul de a transmite mesaje strategice. De exemplu, Hyundai, producătorul coreean de automobile, face să se înțeleagă în mod public că "obiectivele imposibile fac parte din modul său de a face afaceri" (Taylor, 2010). În practică, este rareori posibil să se disocieze aspectele organizaționale de cele tehnice ale bugetării subliniate în acest capitol. O întreprindere poate stabili un buget "dificil de atins" în încercarea de a motiva o bună performanță. Acest lucru se

datorează faptului că, în practică, bugetele care sunt stabilite cu un anumit grad de strictețe devin adesea motivatori mai puternici, deși motivația tinde să scadă după un anumit punct

Este posibil ca așteptarea să fie că obiectivul bugetar stabilit pentru a motiva performanțe ridicate din partea angajaților să nu fie atins. Prin urmare, este posibil să fie necesar să se stabilească un buget alternativ în scopul planificării financiare, pe baza a ceea ce se așteaptă să fie realizat. Astfel de utilizări alternative ale bugetelor necesită uneori stabilirea unei "reduceri de valoare". În cazul în care astfel de "reduceri" devin cunoscute în cadrul organizației, este posibil ca relațiile dintre manageri și subordonați și dintre departamente să fie afectate în mod negativ. În consecință, rolul motivațional al bugetului de aspirații va suferi cu siguranță (Horngren et al., 2015)

Situațiile în care factorii de decizie sunt de acord cu privire la obiectivele anumitor acțiuni organizaționale sau cu privire la activitățile anumitor unități organizaționale coincid uneori cu certitudinea cu privire la ceea ce va rezulta dacă se iau anumite acțiuni. În astfel de cazuri, putem considera că bugetele facilitează coordonarea și integrarea activităților organizaționale prin intermediul comunicării directe. De exemplu, modificările preconizate ale fluxurilor de numerar prevăzute în buget pot fi evaluate cu ușurință, iar viitoarele cerințe de descoperire de cont pot fi anticipate în avans. Dacă, totuși, există incertitudine cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla ca urmare a unei anumite acțiuni, putem considera că bugetul oferă posibilitatea de a ajuta managerii să învețe, mai degrabă decât să ofere răspunsuri computaționale. Cu alte cuvinte, managerii pot simula diferite situații de bugetare și de planificare și pot reflecta asupra unor scenarii de tip "what if?". Cu toate acestea, este clar că, deseori, managerii nu vor fi de acord cu obiectivele care ar trebui urmărite. Chiar dacă consecințele acțiunii sunt incontestabile, un nivel ridicat de negociere și dezbateră poate sta la baza deciziilor privind cel mai bun curs de acțiune care trebuie urmat. Adesea, managerii de top se confruntă cu situații cu un grad ridicat de ambiguitate, mize mari și incertitudine extremă. Discordia, disputa, dezbateră, dezacordul și conflictul sunt firești în astfel de situații. Este probabil ca oamenii rezonabili să perceapă o lume ambiguă și incertă în moduri diferite și să facă evaluări diferite cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor. Aceștia vor arăta preferințe diferite pentru alternative. Mai mult, directorii executivi de rang înalt care se ocupă de sectoare mari și importante ale organizației vor primi informații și vor fi supuși la presiuni din partea grupurilor lor unice din cadrul firmei și își vor stabili obiective care reflectă responsabilități diferite

În astfel de circumstanțe, controalele bugetare pot fi desfășurate pentru a promova scopurile doar ale unor grupuri de manageri, de exemplu, prin evidențierea, măsurarea și raportarea doar a anumitor activități, dar omiterea altora (Bhimani et al., 2015)

1.2.3 Controlul întreprinderii prin Balanța Scorecard

Măsurile financiare regăsite în bilanțuri și în conturile de profit și pierdere și alte rapoarte statutare sunt în principal indicatori întârziați pentru o afacere. În alte cuvinte, acestea ne spun ceea ce s-a întâmplat, nu ceea ce ar putea să se întâmple. Majoritatea datelor din știri și din reviste sunt indicatori întârziați. Cele mai multe informații despre vânzările anterioare, performanța producției și așa mai departe sunt indicatori de performanță întârziați, deoarece vă spun unde ați fost și cum ați performat. Indicatorii principali sunt semne ale performanțelor sau situațiilor viitoare (Nair, 2004).

Puterea unui sistem de performanță strategică echilibrată constă în a recunoaște atât indicatorii principali, cât și pe cei întârziați, ceea ce permite corporațiilor să echilibreze rezultatele din trecut cu factorii de performanță din viitor.

Mulți lideri de corporații au tendința de a gândi în termeni de cifre, cel mai ușor de recunoscut defect al obiectivelor exclusiv financiare este bariera care blochează în mod inevitabil transpunerea obiectivelor financiare generale ale întreprinderii în sub-obiective pe care oamenii din întreprindere le pot urmări cu încredere. Aceștia măsoară progresul în termeni financiari și cred că performanța financiară îi motivează pe toți cei din organizația lor în mod egal. Acest lucru nu poate fi mai departe de adevăr. La fel cum ierarhia nevoilor lui Maslow identifică performanța umană ca fiind un amestec complex de nevoi de bază, dorințe și așteptări, la fel este și ierarhia corporativă. Atunci când organizațiile își formulează temele strategice, adică ceea ce vor să facă cu o strategie și modul în care o vor executa, ele trebuie să recunoască amestecul dintre obiectivele financiare și cele nefinanciare. Echilibrul intervine în forma unei împărțiri atente și calculate a obiectivelor financiare și nefinanciare, știm deja că oamenii nu sunt motivați doar de bani, ci și de atingerea unor obiective nefinanciare, ceea ce duce, de obicei, la bani.

Balanța Scorecard (BSC) își are rădăcinile în activitatea lui Johnson și Kaplan (1987) care și-au dat seama că sistemele tradiționale de măsurare a contabilității sunt în mare măsură

irrelevante, deoarece se concentrează pe măsurile financiare, ignorând clienții și nevoile acestora. Aceștia afirmă că numai măsurile financiare nu sunt suficiente pentru a evalua performanța unei companii, astfel că raportarea ar trebui să includă și măsuri referitoare la noii factori concurențiali, cum ar fi competența și cunoștințele, satisfacția clienților, eficiența operațională și inovarea. În 1992, Kaplan și Norton au decis să includă aceste dimensiuni de afaceri în cele patru perspective fundamentale analizate de modelul BSC: finanțe, clienți, procese interne de afaceri și perspective de învățare și creștere. Aceste dimensiuni sunt legate între ele din punct de vedere conceptual prin relații de cauzalitate. De fapt, modelul pornește de la premisa că învățarea și creșterea organizațională sunt factori de îmbunătățire a proceselor interne de afaceri și că aceste procese, la rândul lor, determină satisfacția clienților, în timp ce dimensiunea clienților influențează rezultatele financiare. Deoarece această procedură presupune că strategia este tradusă într-un set de ipoteze privind relațiile de cauză și efect, BSC a evoluat de la un simplu sistem de măsurare și un instrument de raportare a managementului, așa cum a fost propus inițial, la un instrument strategic pe care companiile îl folosesc pentru a stabili și implementa strategia la nivel operațional, aliniind întreaga organizație la obiectivele companiei (Kaplan și Norton, 1996).

Un avantaj important al BSC este acela de a transpune strategia în obiective și măsuri într-un proces în cascadă, de la funcțiile de nivel superior până la o singură persoană de rang inferior. În concluzie, BSC este un sistem de control strategic care are meritul de a asigura un echilibru între indicatorii financiari și cei nefinanciari și între factorii interni și externi care afectează strategia de afaceri. Acesta face legătura între obiectivele strategice, orientare pe termen lung, și bugetele anuale, orientare pe termen scurt, clarifică și obține consensul cu privire la strategie, aliniază obiectivele personale ale managerilor și angajaților cu obiectivele strategice ale companiei, în special prin crearea legăturii între recompense și măsurile de performanță ale BSC, urmărește performanțele individuale și colective și definește și comunică obiectivele companiei către părțile interesate interne și externe

BSC și pârghiile de control: o trecere în revistă a literaturii de specialitate existente

În timp ce Simons (1995) prezintă BSC ca pe un exemplu ilustrativ de control diagnostic, Kaplan și Norton (1996), încă din primele lor publicații, au deschis calea unei abordări interactive a BSC, sugerând că acesta ar putea fi luat ca un dispozitiv de promovare a strategiilor emergente și a învățării organizaționale. Acest lucru este discutat în mod explicit în

lucrarea lor din 2001, în care afirmă că BSC poate fi folosit ca o pârghie interactivă de control, afirmând că "anumite aplicații ale BSC au eșuat deoarece organizațiile au folosit tabloul de bord doar pentru diagnosticare și nu au reușit să obțină beneficiile învățării și inovării din sistemul interactiv" (Kaplan și Norton, 2001). Într-o publicație privind fundamentele conceptuale ale BSC, Kaplan (2009) recunoaște faptul că el și Norton au avut inițial în vedere BSC ca un sistem de monitorizare și diagnosticare. Cu toate acestea, pe baza experienței mai multor directori de companii care au dezvoltat un BSC, ei s-au convins apoi că "BSC ar putea funcționa într-o manieră mult mai puternică decât utilizarea sa ca sistem de raportare a managementului și de monitorizare a performanței" (Kaplan, 2009, p. 1263).

Kaplan și Norton au formulat patru perspective care pot ghida companiile în timp ce traduc strategia în termeni fezabili. Acestea nu argumentează că aceste perspective sunt condiții necesare și suficiente pentru a succes, totuși. De fapt, ei recomandă aceste perspective, dar sugerează ca organizațiile să adauge orice perspective care sunt mai relevante Scorecard.

Kaplan și Norton au fost convinși că, dacă organizațiile doreau să obțină valoarea maximă a investițiile în active necorporale, aceleași active necorporale trebuiau să fie integrate în sistemele lor de măsurare. La acea vreme, practic toate organizațiile erau măsurau rezultatele financiare, iar multe dintre ele colectau, de asemenea, date privind rezultatele generice măsurători generice ale clienților, cum ar fi gradul de satisfacție și cota de piață, împreună cu măsuri de calitate și eficiență. Odată cu includerea unor măsuri de urmărire a valorilor intangibile, cum ar fi competențele și implicarea angajaților, s-a constatat că managementul putea acum să-și acopere în mod sigur bazele de măsurare.

Cu toate acestea, exista o problemă semnificativă. Multe companii care au colectat date din aceste domenii diverse nu au reușit să lege măsurile între ele într-un model semnificativ și coerent, alegând în schimb să selecteze un grup ad-hoc care reprezenta pur și simplu diferite aspecte ale operațiunilor întreprinderii. În ciuda eforturilor lor, cele mai multe au primit puține beneficii. De fapt, unii dintre cei care au adoptat timpuriu măsurătorile calității, pentru de exemplu, au înregistrat chiar o scădere dramatică a prețului acțiunilor lor. Kaplan și Norton au oferit două îmbunătățiri imediate și profunde. În primul rând, au codificat colecția de măsurători, numind-o Balanced Scorecard și au oferit o scurtă taxonomie succintă care a asigurat coerența în aplicare. Mai degrabă decât să colecteze pur și simplu măsuri care să

acopere toate operațiunile unei companii, Kaplan și Norton au creat cadrul celor patru perspective

- Financiar
- Clienți
- Procese interne
- Învățare și creștere

Perspectiva financiară

Ce obiective financiare trebuie atinse pentru a putea realiza temele strategice și obiectivele strategice? Într-o afacere care urmărește profitul, această perspectivă financiară este cea mai des folosită și mai mult analizată, marjele și cheltuielile sunt foarte importante pentru o organizație care caută să își atingă obiectivele. O greșeală frecventă a organizațiilor este că uită legătura dintre obiectivele financiare și strategia nefinanciară a companiei. Perspectiva financiară acordă respect relației dintre obiectivele financiare declarate și alte obiective care alimentează mașinăria pentru a crea rezultatul.

Având în vedere organizațiile care urmăresc profitul, perspectiva financiară este critică, deoarece forțează recunoașterea și definirea principalelor obiective financiare critice pe care organizația trebuie să le atingă

Criteriile financiare sunt o componentă esențială a Balanced Scorecard, în special în lumea profesionistă. Această perspectivă ne spune dacă eforturile noastre de execuție a strategiei, detaliate pe larg în celelalte perspective, conduc la îmbunătățirea rezultatelor finale. Am putea să ne concentrăm toată energia și capacitățile pe îmbunătățirea satisfacției clienților, a calității, a livrărilor la timp, a dezvoltării competențelor angajaților sau pe orice alt aspect, dar fără o indicație a efectului lor asupra randamentului financiar al organizației, acestea au o valoare limitată. Trebuie să ne gândim la perspectiva financiară ca reprezentând finalul pe care îl avem în vedere în povestea strategică; tot ceea ce este conținut în altă parte în Scorecard ar trebui să conducă la rezultate financiare îmbunătățite.

Perspectiva clientului

Adesea, clienții de astăzi pot să nu fie clienții doriți de mâine. Pe măsură ce publicul de clienți se maturizează, ceea ce își doresc în organizație se schimbă și ele.

Perspectiva clientului din Balanced Scorecard trebuie să răspundă la trei întrebări:

- Cine sunt clienții noștri țintă?
- Ce așteaptă sau ce cer aceștia de la noi ca organizație?
- Care este propunerea noastră de valoare în a-i servi?

Sună destul de simplu, dar fiecare dintre aceste întrebări oferă multe provocări pentru organizații. Cele mai multe organizații vor afirma că au, de fapt, un public țintă de clienți, însă acțiunile lor dezvăluie o atitudine de "totul pentru toți clienții strategie. După cum ne-a învățat guru al strategiei Michael Porter, această lipsă de concentrare va împiedica o organizație să se diferențieze de concurenți.

Determinarea așteptărilor sau a cererilor clienților este adesea cea mai puțin problematică dintre cele trei întrebări. Majoritatea organizațiilor din ziua de azi, indiferent de mărime sau de locație, dispun de multe canale pentru a vizualiza interacțiunile cu clienții și pentru a colecta feedback. Șeful dintre acestea sunt mediile sociale (Facebook, Twitter și așa mai departe), care adesea oferă clienților un loc în care să țipe , în special atunci când companiile nu sunt la înălțimea așteptărilor

Valoarea, un termen folosit în mod constant de oamenii de marketing și de afaceri, înseamnă multe lucruri pentru mulți oameni, chiar și ca definiție. Propunerea de valoare este reziduul emoțional, fizic și simbolic derivate de către un client odată ce această persoană sau organizație achiziționează produsul sau serviciul pentru un preț. Adesea, perspectiva clientului este privită ca fiind setul de obiective pe care le organizația trebuie să atingă pentru a obține achiziția, acceptarea și perpetuare.aceste obiective sunt delimitate sau încadrate de întrebările tocmai enumerate. Obiectivele sunt o consecință a ipotezelor făcute cu privire la clienții și obiceiurile lor, piețele pe care le reprezintă și valoarea pe care o au percepute într-o relație cu organizația dumneavoastră.

Perspectiva procesului intern

Companiile eșuează rareori pentru că au o strategie greșită, ci pentru că nu dispun de mijloacele necesare pentru a realiza tacticile care însoțesc o strategie. Perspectiva internă ne reamintește că afacerea funcționează, condusa de obiective și scopuri. Procesele interne, obiceiurile, cultura,și procedurile din toate departamentele și grupurile de afaceri sprijină

propunerea de valoare pentru segmentele de piață țintă. În mod obișnuit, organizațiile au obiceiuri care sunt dificil de înlăturat sau de schimbat în aceste perspective.

Cu alte cuvinte, comportamentele lor interne le vor sabota capacitatea de a îndeplini obiectivele din perspectiva clienților și din perspectiva financiară. Aceste entități trebuie să se reorganizeze pentru a învinge, iar această perspectivă le ajută să definească ceea ce înseamnă această reorganizare. În schimb, dacă o organizație poate identifica aceste caracteristici interne și poate defini modalități de a le permite, tactica de realizare poate fi reglată pentru a câștiga clientul și, de asemenea, pentru a distruge concurența (Nair, 2004)

În perspectiva proceselor interne ale Scorecard-ului, identificăm procesele cheie în care întreprinderea trebuie să exceleze pentru a continua să adauge valoare pentru clienți și, în cele din urmă, pentru acționari. Fiecare dintre disciplinele pentru clienți prezentate mai sus va implica funcționarea eficientă a unor procese interne specifice pentru a servi clienților și pentru a îndeplini o propunere de valoare aleasă

Provocarea principală a acestei perspective este de a limita numărul de procese incluse doar la cele cu adevărat strategice, care conduc la propunerea de valoare aleasă, îndeplinesc cerințele clienților și, în cele din urmă, alimentează motorul economic.

Când sunt întrebate, chiar și companiile mici ar putea enumera zeci de procese necesare pentru a funcționa eficient. Cu toate acestea, la o examinare atentă și folosind strategia ca prisma, ar trebui să devină clar că, deși necesare, majoritatea proceselor sunt nu sunt vitale pentru executarea strategiei alese și, prin urmare, nu aparțin Balanced Scorecard, care, trebuie să ne amintim în permanență, este un instrument de executarea strategiei (Niven, 2014)

Perspectiva învățării și a creșterii

În esență, această perspectivă reprezintă fundația pe care este construită întreaga casă a unui Balanced Scorecard. Perspectiva de învățare și creștere este de obicei populată cu trei domenii de capital: uman, informațional și organizațional. Nicio strategie, cu atât mai puțin strălucirea sa aparent ireproșabilă, nu poate fi executată fără oameni și, prin urmare, prima noastră ordine de zi în această perspectivă este să ne asigurăm că organizația noastră posedă capitalul uman, abilitățile, competențele și talentele necesare pentru o execuție eficientă. Pe lângă oameni, toate companiile din ziua de azi, indiferent de mărime, se bazează pe sisteme de tehnologie a informației solide pentru orice, de la procesarea datelor tranzacționale până la

suportul decizional strategic. Trebuie să ne asigurăm că investițiile noastre în tehnologia informației sunt în concordanță cu strategia noastră unică și că o susțin. În cele din urmă, în lumea corporatistă modernă este imperativ să ne asigurăm că organizațiile noastre sunt capabile de creștere și schimbare, care sunt imperative absolute pentru un succes de durată. Sub umbrela capitalului organizațional, examinăm componente cruciale ale succesului, cum ar fi cultura, munca în echipă, și schimbul de cunoștințe.

Adesea după disponibilizarea personalului, formarea și dezvoltarea sunt primele care sunt eliminate din orice buget în scădere. În situații de criză, dezvoltarea capacităților unei organizații este de obicei sacrificată. De-a lungul istoriei, organizațiile s-au orientat către un comportament pe termen scurt, micșorându-se atunci când vremurile sunt dificile și crescând fără discernământ atunci când vremurile se îmbunătățesc. Acest lucru metodologie de "inspirație-expirație" este ceea ce perspectiva învățării și a creșterii are rolul de a reaminti comerciantului că această perspectivă este baza tuturor celorlalte rezultate din perspectivele interne, ale clienților și financiare, toate acestea se regăsesc în învățarea și creșterea oamenilor.

Figura 3. „Perspectiva întreprinderii transpusă prin Balance Scorecard”

sursa: balancedscorecard.org

Măsurile, cunoscute și sub numele de indicatori cheie de performanță (KPI), sunt măsurători specifice utilizate pentru a evalua progresul înregistrat în vederea atingerii obiectivelor. Acestea furnizează date cantitative sau calitative care reflectă performanța organizației în fiecare perspectivă a Balanced Scorecard. Fiecare obiectiv are, de obicei, una sau mai multe măsuri asociate care ajută la evaluarea succesului său.

Țintele reprezintă nivelul specific de performanță pe care o organizație urmărește să îl atingă pentru fiecare măsură într-un anumit interval de timp. De obicei, țintele sunt stabilite pe baza performanțelor istorice, a comparațiilor cu standardele din industrie sau ținând cont de ambițiile strategice ale organizației. Aceste ținte servesc drept repere de performanță pentru a evalua succesul eforturilor organizației.

Inițiativele sunt acțiunile sau proiectele specifice pe care o organizație le implementează pentru a îmbunătăți performanța și a-și atinge obiectivele. Inițiativele sunt concepute pentru a aborda provocări specifice, pentru a valorifica oportunitățile sau pentru a obține rezultatele dorite. Ele reprezintă pașii acționabili luați de organizație pentru a se apropia de obiectivele sale strategice.

Prin utilizarea cadrului Balanced Scorecard, organizațiile pot crea o imagine echilibrată a performanței lor și se pot asigura că eforturile depuse într-un domeniu (de exemplu, cel financiar) nu se fac în detrimentul altora (de exemplu, satisfacția clienților sau eficiența proceselor interne). Această abordare holistică ajută companiile să își alinieze activitățile și resursele cu prioritățile lor strategice, ceea ce duce la îmbunătățirea performanței globale și la succesul pe termen lung

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA CONTROLULUI DE GESTIUNE LA SOCIETATEA ALFEMO S.A

2.1 Descrierea societății

Compania Alfemo S.A se concentrează pe producția și vânzarea de mobilă. Într-un mediu competitiv caracterizat de o piață în continuă evoluție și progres tehnologic, eficiența gestionării resurselor și adoptarea unor politici manageriale strategice devin cruciale pentru succesul său pe piața de mobilă din România. În prezent, societatea utilizează un sistem tradițional de calcul al costurilor pe obiecte de cost pentru gestiune și informare managerială. Cu toate acestea, conducerea companiei convine asupra faptului că acest sistem nu reflectă în mod adecvat rentabilitatea produselor fabricate și nici nu oferă o imagine clară asupra performanței reale a întreprinderii. Astfel, pentru a obține informațiile dorite de conducere cu privire la costurile de producție, compania intenționează să adopte un sistem modern de calcul al costurilor, care să reducă erorile și denaturările din informațiile furnizate de sistemul tradițional. După analize și decizii ale managementului, a fost hotărâtă implementarea metodei costului bazat pe activități (ABC) pentru o gestionare mai precisă a costurilor și a activităților companiei precum și alte instrumente manageriale cu scopul de crește controlul și eficiența afacerii.

Pentru raportarea informației non-financiare, societatea are în vedere să implementeze o balanță scorecard pentru a transpune strategia pe termen mediu și lung și pentru a compara rezultatele obținute cu cele propuse inițial. Produsele oferite de companie sunt:

- ❖ Birou calculator Nuvola 120 x 70 x 50 cm, preț vânzare 1650 lei
- ❖ Scaun birou Nuvola 65 x 70 x 110 cm, preț vânzare 299 lei
- ❖ Dulap Nuvola 180 x 220 x 60 cm, preț vânzare 1699 lei
- ❖ Comodă Nuvola 90 x 50 x 120 cm, preț vânzare 999 lei

În prezent, Alfemo S.A, operează prelucrarea și finisarea mobilierului într-o hală de producție, care este structurată astfel: există o secție de prelucrare a lemnului, o secție de finisare a materialelor și două secții auxiliare menite să aprovizioneze și gestioneze secțiile principale

De asemenea, producția standard a companiei se concretizează în: birou 20 bucăți, comodă 20 bucăți, dulap 15 bucăți și scaun birou 50 bucăți.

Din contabilitatea de gestiune a societății, sunt disponibile următoarele informații:

Tabel 1. „Organizarea depozitului de producție”

Element	Secția prelucrare	Secția finisare	Administrare	Desfacere	Aprovizionare	Gestionarea producției	Total
Număr angajați	8	6	3	4	2	2	25
Valoare mijloace fixe	315.000	270.000	50.000	37.000	15.000	13.000	700.000
Suprafață (mp)	110	75	40	80	60	40	405

De asemenea, din experiența companiei, pentru prelucrarea și finisarea produselor sunt necesare:

Tabel 2. „Procesul de producție”

Element	Ore prelucrare manuală	Ore finisare manuală	Materiale directe	Tarif oră
Birou	2,5	2	420	22
Comodă	2,5	2	380	22
Dulap	3,5	3	700	22
Scaun	0,5	0,5	120	22

Tabel 3. „Repartizarea primară a cheltuielilor directe și indirecte”

Element de cheltuială	Total, din care:	Secția prelucrare		Secția finisare		Administrare	Desfacere	Aprovizionare	Gestionare producție	Total
		Directe	Indirecte	Directe	Indirecte					
Cheltuieli cu materii prime	106.700,00	106.700,00	-	-	-	-	-	-	-	106.700,00
Cheltuieli cu energia și apa ,din care	11.200,00	-	3.041,98	-	2.074,07	1.106,17	2.212,35	1.659,26	1.106,17	11.200,00
Cheltuieli cu personalul	65.000,00	12.375,00	2.400,00	10.670,00	10.955,00	7.800,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00	65.000,00
Cheltuieli CAM	1.462,50	278,44	54,00	240,08	246,49	175,50	234,00	117,00	117,00	1.462,50
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	15.985,00	-	7.193,25	-	6.165,64	1.141,79	844,92	342,54	296,86	15.985,00
Cheltuieli privind ambalajele	2.700,00	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	2.700,00
Cheltuieli cu redevențele, locațiile și chiriile	8.650,00	-	2.349,38	-	1.601,85	854,32	1.708,64	1.281,48	854,32	8.650,00
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	7.499,00	-	1.885,00	-	4.125,00	354,00	658,00	477,00	-	7.499,00
Cheltuieli poștale și taxe comunicații	1.024,00	-	-	-	-	1.024,00	-	-	-	1.024,00
Cheltuieli cu materiale consumabile	4.389,00	-	658,00	-	2.447,00	340,00	282,00	294,00	368,00	4.389,00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	743,00	-	-	-	-	743,00	-	-	-	743,00
Cheltuieli cu materiale auxiliare	1.235,00	-	-	-	1.235,00	-	-	-	-	1.235,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	7.654,00	-	-	-	7.000,00	654,00	-	-	-	7.654,00
Total	234.241,50	119.353,44	17.581,61	10.910,08	35.850,06	14.192,78	19.039,91	9.371,28	7.942,36	234.241,50

2.2 Calculul costurilor prin metoda tradițională

În prezent compania ALFEMO S.A procedează la repartizarea costurilor indirecte prin metoda tradițională, cheltuielile indirecte fiind alocate astfel:

Cheltuiala cu energia și apa este alocată în funcție de suprafața totală a fiecărei secții

- Cheltuiala cu energia și apa = 11.200 lei
- Bază de alocare: Suprafața = 405 mp
- RAI = Cheltuiala cu energia și apa /Suprafața = $11.200/405 = 27,65$ lei/mp

Cheltuiala cu amortizarea este alocată în funcție de valoarea totală a mijloacelor fixe:

- Cheltuiala cu amortizarea = 15.985 lei
- Bază de alocare: Valoarea mijloacelor fixe = 700.000 lei
- RAI = Cheltuiala cu amortizarea/Valoarea mijloacelor fixe= $0,0228$ lei

Cheltuiala cu chiria este alocată în funcție de suprafața totală a secțiilor:

- Cheltuiala cu chiria = 8.650 lei
- Bază de alocare: Suprafața = 405 mp
- RAI = Cheltuiala cu chiria/ Suprafața = $8.650/ 405 = 21,36$ lei/mp

Repartizarea secundară – cheltuielile secțiilor auxiliare sunt repartizate celorlalte secții

Repartizarea secundară a costurilor indirecte este o etapă suplimentară din procesul de alocare a costurilor în contabilitatea managerială. Aceasta se aplică atunci când costurile indirecte nu pot fi atribuite direct către produse, servicii sau activități specifice folosind metode obișnuite de repartizare primară. Societatea alocă întreaga cheltuiala a secției de aprovizionare, secției de prelucrare deoarece în aceasta secție se consumă materia primă folosită, în timp ce cheltuiala secției de gestionare a producției este alocată în funcție de totalul orelor de manoperă necesare.

- RAI = Cheltuiala secția gestionare producție/ Volum ore manoperă directă = $7.942,36 / 1.047,5 = 7,58$ lei/oră manoperă directă

Totalizând rezultatele obținute până în acest moment, obținem:

Tabel 4. „Repartizarea secundară a cheltuielilor indirecte”

Element de cheltuiala	Sectia prelucrare		Sectia finisare		Administrare	Desfacere	Aprovizionare	Gestionare productie	TOTAL
	Directe	Indirecte	Directe	Indirecte					
Cheltuieli repartizate primar	119.353,44	17.581,61	10.910,08	35.850,06	14.192,78	19.039,91	9.371,28	7.942,36	234.241,51
Aprovizionare		9.371,28					-9.371,28		
Gestionarea productiei		4264,99		3677,37				-7.942,36	0,00
Total	119.353,44	31.217,88	10.910,08	39.527,42	14.192,78	19.039,91	0,00	0,00	234.241,50

În cele din urma, obținem costurile indirecte sunt alocate produselor astfel:

- Costurile indirecte aferente sectiei de prelucrare sunt alocate in functie de totalul orelor de manopera: $RAI = 31.217,88/562,5 = 55,5$ lei/ora manopera prelucrare
- Costurile indirecte aferente sectiei de finisare sunt alocate in functie de cantitatea fabricata: $RAI = 39.527,42/405 = 97,6$ lei/buc
- Costurile administrative sunt alocate in functie de costul direct: $RAI = 14.192,78 / 130.265,51 = 0,11$
- Costurile de desfacere sunt alocate in functie de cantitatea fabricata: $RAI = 19.039,91/405 = 47,01$ lei/buc

Sintetizând calculele realizate până în acest moment, obținem următoarele costuri pentru produsele fabricate:

Tabel 5. „Fișa costului prin metoda tradițională”

Element	Birou	Comoda	Dulap	Scaun	TOTAL
Materii prime	18.900,00	22.800,00	35.000,00	30.000,00	106.700,00
Manopera directa	4.455,00	5.940,00	7.150,00	5.500,00	23.045,00
CAM direct	100,24	133,65	160,88	123,75	518,51
Cost direct	23.455,24	28.873,65	42.310,88	35.623,75	130.263,51
Cheltuieli indirecte	10.635,51	14.180,68	14.592,16	31.336,95	70.745,30
Sectia prelucrare	6.243,58	8.324,77	9.712,23	6.937,31	31.217,88
Sectia finisare	4.391,94	5.855,91	4.879,93	24.399,65	39.527,42
Cost de productie	34.090,75	43.054,33	56.903,03	66.960,70	201.008,81
Cheltuieli de administratie	2.555,55	3.145,91	4.609,95	3.881,36	14.192,78
Cheltuieli de desfacere	2.115,55	2.820,73	2.350,61	11.753,03	19.039,91
Costul perioadei	4.671,10	5.966,64	6.960,56	15.634,39	33.232,69
Cost complet	38.761,85	49.020,97	63.863,59	82.595,09	234.241,50
Cost unitar complet	861,37	817,02	1.277,27	330,38	-

2.3 Calculul costului prin metoda ABC

Etapa 1: Identificarea activităților și a costurilor asociate

Etapa inițială în abordarea ABC este identificarea precisă a activităților, unde se elimină activitățile fără valoare adăugată pentru produse. Numărul activităților depinde de complexitatea operațiunilor implicate în obținerea produselor. Pe măsură ce procesul de producție devine mai complex, numărul activităților care generează costuri crește.

Analizând procesul de transformare a materiilor prime în produse finite, am identificat următoarele activități esențiale care contribuie la procesul de fabricație a produselor:

- Activitatea de aprovizionare
- Activitatea de recepție și manipulare materiale
- Activitatea de depozitare
- Activitatea de lansare în fabricație
- Activitatea de prelucrare manuală
- Activitatea de prelucrare automată
- Activitatea de control al calității
- Activitatea de preluare comenzi
- Activitatea de ambalare
- Activitatea de livrare

Etapa 2: Determinarea inductorilor de cost pentru fiecare activitate

Inductorii de cost reprezintă măsurile pentru costurile indirecte asociate cu desfășurarea fiecărei activități. Aceștia sunt aleși în funcție de relația cauză-efect pentru a reflecta corect proporția în care un produs utilizează resursele necesare pentru o anumită activitate. Inductorii de cost sunt extrem de importanți în metoda ABC deoarece reprezintă instrumentele-cheie pentru alocarea corectă a costurilor indirecte către produse sau servicii. Această abordare este esențială în situațiile în care costurile indirecte reprezintă o proporție semnificativă din costul total al produselor sau serviciilor. Având în vedere activitățile identificate în etapa 1, au fost selectați următorii inductori de cost, împreună cu volumul lor pe produs:

Tabel 6. „Activități, inductori de cost și cost unitar per inductor”

Activitate	Cost	Inductori	Birou	Comoda	Dulap	Scaun	TOTAL	Cost unitar inductori
Aprovizionare	2.952,50	Număr comenzi aprovizionare	5	5	5	5	20	147,63
Recepție și manipulare materiale	3.001,04	Număr manipulări	4	4	4	1	13	230,85
Depozitare	3.417,74	Număr produse depozitate	45	60	50	250	405	8,44
Lansare în fabricație	20.407,28	Număr loturi fabricate	5	5	5	25,00	40	510,18
Prelucrare manuală	13.655,49	Ore manoperă directă	202,5	270	325	250	1047,5	13,04
Prelucrare automată	19.368,89	Ore mașină	112,5	150	150,00	125,00	537,5	36,04
Control calitate	7.942,36	Număr inspecții	2	3	4	2	11	722,03
Preluare comenzi	14.192,78	Număr comenzi primite	25	25	20	150,00	220	64,51
Ambalare	12.219,99	Număr produse ambalate	40	45	30	200	315	38,79
Livrare	6.819,92	Număr livrări	40	40	15,00	134,00	229	29,78
TOTAL	103.977,99		1191,25	1191,25	446,72	3990,70	6819,92	

Etapa 3: Alocarea costurilor indirecte

Ultima fază a aplicării metodei ABC constă în determinarea costului unitar al obiectului de calculație, care include atât cheltuielile directe, cât și cheltuielile indirecte alocate pe baza resurselor consumate. Costurile indirecte ale activităților sunt distribuite către fiecare tip de produs prin înmulțirea volumului inductorilor de cost consumați de fiecare produs cu costul unitar al fiecărui inductor în parte.

Activitatea de aprovizionare: Cost = Volum inductor x cost unitar inductor

$$\text{Birou} = 5 \times 147.63 = 738.15 \text{ lei}$$

$$\text{Comodă} = 5 \times 147.63 = 738.15 \text{ lei}$$

$$\text{Dulap} = 5 \times 147.63 = 738.15 \text{ lei}$$

$$\text{Scaun} = 5 \times 147.63 = 738.15 \text{ lei}$$

Activitatea de recepție și manipulare

$$\text{Birou} = 4 \times 230.85 = 923.4 \text{ lei}$$

$$\text{Comodă} = 4 \times 230.85 = 923.4 \text{ lei}$$

$$\text{Dulap} = 4 \times 230.85 = 923.4 \text{ lei}$$

$$\text{Scaun} = 1 \times 230.85 = 230.85 \text{ lei}$$

Similar, se determină costul obiectelor de cost și pentru celelalte activități, iar în cele din urmă vom obține următoarele costuri prin sistemul ABC:

Tabel 7. „Fișa costului prin metoda ABC”

Element	Birou	Comoda	Dulap	Scaun	Total
Materii prime	49.000,00	21.000,00	30.450,00	20.000,00	120.450,00
Manopera directa	7.700,00	5.000,00	4.550,00	8.000,00	25.250,00
CAM direct	173,25	112,50	102,38	180,00	568,13
Cost direct	56.873,25	26.112,50	35.102,38	28.180,00	146.268,13
Costuri indirecte	17085,86	20359,71	20065,34	46467,08	103977,99
Aprovizionare	738,125	738,125	738,125	738,125	2952,5
Receptie si manipulare materiale	923,40	923,40	923,40	230,85	3.001,04
Depozitare	379,75	506,33	421,94	2.109,72	3.417,74
Lansare in fabricatie	2.550,91	2.550,91	2.550,91	12.754,55	20.407,28
Prelucrare manuala	2.639,84	3.519,79	4.236,79	3.259,07	13.655,49
Prelucrare automata	4.053,95	5.405,27	5.405,27	4.504,39	19.368,89
Control calitate	1.444,07	2.166,10	2.888,13	1.444,07	7.942,36
Preluare comenzi	1.612,82	1.612,82	1.290,25	9.676,90	14.192,78
Ambalare	1.551,74	1.745,71	1.163,81	7.758,72	12.219,99
Livrare	1.191,25	1.191,25	446,72	3.990,70	6.819,92
Cost de productie	73.959,11	46.472,21	55.167,72	74.647,08	250.246,11
Cost productie unitar	1.643,54	774,54	1.103,35	298,59	-

2.4 Analiza rezultatelor obținute

Tabel 8. „Rezultate obținute prin cele două metode de calculație a costurilor”

Element	Birou	Comodă	Dulap	Scaun
Preț de vânzare	1.650,00	999,00	1.699,00	299,00
Metoda tradițională	861,37	817,02	1.277,27	330,38
Metoda ABC	1.643,54	774,54	1.103,35	298,59
Diferență (ABC vs. Metoda Tradițională)	782,16	-42,48	-173,92	-31,79

Costurile complete unitare pentru produsele "comodă" și "dulap" și "scaun au scăzut, în timp ce pentru produsul „birou” observăm o creștere semnificativă a costurilor, ca urmare a utilizării metodei ABC. Diferențele dintre costurile obținute prin cele două metode se datorează modului de alocare a costurilor indirecte. Repartițiile arbitrare bazate pe cantitatea fabricată au dus la o cotă mai mică de cheltuieli de desfacere și finisare pentru produsul "birou" (47,01 lei/buc și 97,60 lei/buc), comparativ cu costurile alocate prin metoda ABC (133,09 lei/buc pentru desfacere și 49,07 lei/buc pentru finisare). Aceste repartiții incorecte au rezultat în subvenționarea celorlalte produse de către produsul "birou".

În ceea ce privește produsul "dulap," observăm o diminuare a costului complet unitar cu 173,92 lei/buc sau 13,62%, ceea ce duce la creșterea profitabilității cu 595,65 lei/buc în comercializarea acestuia, menținând prețul de vânzare constant. Repartiția inadecvată a

cheltuielilor de desfacere și administrație a dus la o cota mai mare de cheltuieli de desfacere. Astfel, cheltuielile indirecte de producție au scăzut semnificativ mai mult decât prin metoda tradițională.

În concluzie, este esențial ca întreprinderea să devină mai eficientă în executarea activităților procesului de producție pentru a obține un profit mai mare și pentru a-și consolida poziția pe piață. Controlul costurilor activităților trebuie să fie făcut cu atenție, astfel încât să nu se neglijeze importanța indicatorilor de performanță nonfinanciari, cum ar fi calitatea produselor, marketingul adecvat și reputația întreprinderii.

Grafic 1. „Marja profitului pe produse”

Examinarea atentă a rentabilității comerciale implică evidențierea contribuției fiecărui produs la valoarea adăugată a întreprinderii. Această analiză permite identificarea produselor cu impact pozitiv sau negativ asupra rentabilității. De exemplu, produsul "Birou" nu creează valoarea adăugată pentru întreprindere, având o marjă de profitabilitate, cu 42,41 puncte procentuale mai puțin, după aplicarea sistemului de calcul ABC. În acest context, ar fi indicat să excludem produsul " Birou " din portofoliul de produse al întreprinderii. De asemenea, produsul "Scaun" a înregistrat o creștere semnificativă a rentabilității, cu 10,36 puncte procentuale, după implementarea sistemului ABC, ceea ce afectează pozitiv profitabilitatea în comercializarea acestui produs. Din punct de vedere economic, produsul birou nu este rentabil pentru firmă și ar putea fi exclus pentru a se concentra pe produsele care aduc o rentabilitate

mai mare acționarilor. Cu toate acestea, deciziile de excludere a produselor din ciclul de fabricație trebuie să fie fundamentate nu doar economic, ci și pe decizii strategice ale întreprinderii. Aceasta ar putea urmări atragerea unui număr mai mare de clienți printr-o gamă variată de produse, care să le ofere alternative pentru a satisface nevoile acestora și să stimuleze cumpărăturile.

După rezultatele obținute, concluzionăm că metoda ABC reprezintă o abordare eficientă pentru calculul costurilor, oferind managerilor sprijin în deciziile referitoare la prețuri, investiții, producție și planificarea strategică. Întreprinderile cu un portofoliu diversificat de produse pot beneficia în mod deosebit de această metodă, evitând alocarea arbitrară a costurilor, ceea ce poate influența în mod negativ profitabilitatea percepută a fiecărui produs sau serviciu. De aceea, trecerea la metoda ABC a fost crucială pentru întreprinderea ALFEMO S.A, oferindu-le o perspectivă mai clară asupra costurilor de producție și posibilitatea de a eficientiza operațiunile și de a reduce costurile. Astfel, societatea ALFEMO S.A a putut ajusta portofoliul de produse și a adoptat strategii noi pentru a crește rentabilitatea. În special, eforturile lor s-au concentrat pe activitățile cu consum mare de resurse asociate produselor Birou și Dulap, cum ar fi activitățile de prelucrare manuală și automată.

Sistemul ABC este recunoscut ca un instrument managerial ce oferă un control riguros asupra procesului de producție, evidențiază factorii de cost, contribuind astfel la reducerea cheltuielilor în anumite activități și sprijinind managerii în procesul decizional. Sugerăm întreprinderii ALFEMO S.A să adopte sistemul ABC, deoarece sistemul tradițional de calcul al costurilor pe obiecte de cost prezintă distorsiuni semnificative în urma producției diversificate, având costuri indirecte cu o pondere semnificativă în totalul cheltuielilor (aproximativ 44%) și alocări arbitrare bazate pe volumul producției.

2.5 Raportarea performanței financiare și non-financiare prin bilanța Scorecard

Bilanța Scorecard furnizează o viziune holistică și integrată asupra performanței organizaționale. Prin stabilirea unui echilibru între perspectivele financiare și nonfinanciare, cum ar fi clienții, procesele interne și învățarea și dezvoltarea, firma obține o imagine de ansamblu asupra performanței sale. Acest lucru permite managerilor și decidenților să înțeleagă

în mod cuprinzător modul în care fiecare componentă a organizației contribuie la atingerea obiectivelor strategice și la succesul general al afacerii.

Societatea ALFEMO S.A intenționează să implementeze balanță Scorecard pentru a monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse de managementul întreprinderii, precum și modul în care firma își poate eficientiza activitățile interne

Implementarea Balanței Scorecard la ALFEMO S.A

ALFEMO S.A		ALFEMO S.A	
Target		Balanced Scorecard	
PERSPECTIVA FINANCIARĂ			
Obiectiv	Măsură	TARGHET	Inițiativă
Creșterea veniturilor din vânzări	% din cifra de afaceri	>10%	Marketingul către noi piețe-țintă
Creșterea profitului net	ROE	>10%	Sporirea eficienței cheltuielilor
Reducerea costurilor de producție și operare	Costul mediu de producție pe produs.	>15%	Analiza costurilor prin aplicarea metodei ABC
Maximizarea rentabilității capitalului investit	ROI	>10%	Realizarea de noi investiții în capacitatea de producție
Creșterea gradului de autonomie fin.	Valoarea creditelor bancare	<30% din totalul datorilor	Reducerea nivelului datoriei la un procent sub 30% din capitalul propriu în următorul an fiscal.

Perspectiva financiară în cadrul Balanței Scorecard este deosebit de importantă, deoarece se concentrează pe obiectivele financiare ale organizației, precum profitul, veniturile și fluxul de numerar. Aceste obiective sunt fundamentale pentru succesul pe piață și sustenabilitatea pe termen lung. De asemenea, perspectiva financiară asigură alinierea cu strategia generală a organizației, ajutând la luarea deciziilor informate și la monitorizarea performanței financiare pe termen lung. Raportarea performanței financiare în cadrul Balanței Scorecard facilitează comunicarea cu părțile interesate, cum ar fi investitorii și acționarii, și demonstrează eficiența și succesul organizației în atingerea obiectivelor sale globale.

Din perspectivă financiară, ALFEMO S.A și-a propus îmbunătățirea rezultatelor financiare, care să permită o rentabilitate mai mare a capitalului investit, și care să permită acumularea de profituri interne, care mai apoi să fie reinvestite pentru o dezvoltare sustenabilă a societății. Drept inițiative pentru a atinge obiectivele propuse, societatea a propus extinderea către noi piețe, precum și o analiză și o gestionare mai amănunțită a costurilor. Toate acestea

acțiuni sunt menite pentru că întreprinderea să își crească gradul de autonomie, și să nu mai depindă de finanțarea externă din partea instituțiilor bancare.

PERSPECTIVA CLIENȚILOR			
Obiectiv	Măsură	TARGHET	Inițiativă
Creșterea loialității clienților	Număr de carduri de fidelitate acordate	> 5000 carduri fidelitate	Reduceri comerciale și oferte acordate la achiziția mai multor produse
Creșterea numărului de clienți	Număr de comenzi primite	>10% clienți noi	Reclamă pe rețele de socializare și împărțire de pliante în zonele de interes
Diminuarea numărului de returnuri	Număr de returnuri realizate	<20% returnuri din numărul de comenzi efectuate	Consilierea clienților în magazin de către personal specializat
Creșterea satisfacției clienților	Numărul de plângeri și reclamații primite	>4.5 feedback pozitiv din partea clienților în mediul online	Creșterea calității produselor oferite și reducerea termenelor de livrare
Termene de creditare extinse	Număr de solicitări de plata în rate	>1000 de solicitări în primul an	Încheierea unor contracte cu terții care permit finanțarea clienților
Lansarea a 3 produse noi, bazate pe feedback-ul și nevoile clienților.	Număr produse solicitate de clienți	producția a top 3 cele mai cerute produse de către clienți	Organizarea unui program de prezentare a noilor produse pentru clienți, pentru a obține feedback în timp real și pentru a încuraja achizițiile.

Perspectiva clienților pune accentul pe satisfacția și nevoile clienților, reprezentând un element cheie pentru succesul și durabilitatea oricărei organizații. Prin identificarea și măsurarea indicatorilor de performanță legați de clienți, cum ar fi satisfacția clienților, loialitatea și feedback-ul primit, organizația poate înțelege mai bine cum este percepută de piață și cum își poate îmbunătăți relațiile cu clienții. O perspectivă concentrată pe clienți încurajează o cultură orientată către satisfacția acestora și stimulează inovația și adaptarea la nevoile în continuă schimbare ale clienților, asigurând astfel o poziție competitivă puternică pe termen lung. Prin urmare, acordarea atenției perspectivei clienților în Balanța Scorecard aduce o abordare echilibrată și cuprinzătoare a performanței organizației, cu beneficii semnificative pentru dezvoltarea și succesul pe piață.

Societatea ALFEMO S.A pornește de la premisa că „firma trebuie să graviteze în jurul clientului”, pentru că acesta este cel care oferă valoare produselor comercializate, și nu invers. Astfel, societatea își concentrează toate eforturile pentru a atrage un număr cât mai mare de clienți, prin intermediul unor campanii publicitare, promoții și reduceri oferite clienților care aleg să se reîntoarcă în magazinul lor. De altfel, societatea este preocupată să satisfacă nevoile tuturor consumatorilor, motiv pentru care realizează în permanență sondaje de opinie, iar părerile clienților fac obiectul unor cercetări ulterioare pentru a dezvolta noi produse în gamă de produse deja oferite.

PROCESE INTERNE			
Obiectiv	Măsură	TARGHET	Inițiativă
Reducerea timpului de producție și livrare	Timpul alocat pentru fiecare activitate	-10% din timpul necesar	Automatizarea proceselor de producție și implementarea tehnologiilor pentru a monitoriza stocurile și fluxul de producție, pentru a îmbunătăți eficiența și a reduce erorile umane.
Creșterea calității produselor și serviciilor furnizate	Număr de inspecții și controale interne	<= 3 inspecții pentru fiecare ciclu de producție	Instituirea unui sistem de urmărire a comenzilor și livrărilor în timp real, pentru a îmbunătăți experiența clienților și a reduce timpul de livrare.
Îmbunătățirea eficienței operaționale	Rata de produse defecte în timpul procesului de producție.	diminuarea risipei de materii prime și materiale consumabile	Investiții realizate în capacitatea operațională
Dezvoltarea unei echipe motivate și bine instruite, pentru a asigura calitatea produselor și eficiența în procesele de producție.	Vechime în cadrul companiei	>=50% personal calificat	Dezvoltarea unui program de formare și dezvoltare a angajaților pentru a îmbunătăți competențele tehnice și operaționale, ceea ce va conduce la o creștere a calității produselor.
Optimizarea procesului de producție	Gradul de utilizare a capacității de producție.	Un proces de producție fără rupturi	Folosirea utilajelor la capacitate maximă

Procesele interne joacă un rol fundamental deoarece reprezintă una dintre cele patru perspective cheie care contribuie la evaluarea performanței globale a organizației. Rolul lor constă în asigurarea unei eficiențe operaționale optime, calitatea produselor și serviciilor furnizate, inovație și adaptabilitate la schimbări, reducerea riscurilor și optimizarea costurilor. Măsurarea și monitorizarea performanței proceselor interne permite identificarea punctelor slabe și implementarea de îmbunătățiri pentru a atinge obiectivele strategice. Perspectiva proceselor interne completează celelalte perspective ale Balanței Scorecard (client, financiar și învățare și creștere), asigurând o abordare echilibrată și cuprinzătoare a performanței organizației și facilitând obținerea succesului pe termen lung.

Prin procesele interne, societatea urmărește să își îmbunătățească capacitatea operațională, și să devină mai eficientă în activitățile de producție și nu numai. ALFEMO S.A intenționează să automatizeze, pe cât de mult posibil, anumite activități, cu scopul de a reduce semnificativ costurile necesare. De altfel, noua strategie se transpune printr-un proces de producție complet revizuit, prin folosirea tuturor echipamentelor tehnologice la capacitate maximă, în vederea maximizării profitului.

ÎNVĂȚARE ȘI CREȘTERE

Obiectiv	Măsură	TARGHET	Inițiativa
Promovarea culturii organizaționale bazate pe învățare și inovare	Numărul de promovări în cadrul companiei	Promovarea a cel puțin 3 angajați în funcții cheie	Fiecare angajat trebuie să aibă un mentor pentru a mentine comunicarea eficientă
Asigurarea unui climat de lucru pozitiv și motivant pentru angajați	Gradul de satisfacție a angajaților cu privire la programele de dezvoltare și formare.	Obținerea unui scor mediu de satisfacție de cel puțin 4/5 în următorul an fiscal.	Bonusuri și sporuri în funcție de performanță
Asigurarea dezvoltării continue a angajaților prin training-uri și programe de instruire specifice industriei.	Numărul de angajați care participă la programele de instruire și dezvoltare.	Asigurarea participării a cel puțin 80% dintre angajați la programele de instruire în următorul an.	Organizarea de sesiuni de training și seminarii pentru angajați, concentrându-se pe abilitățile de management al vânzărilor și pe îmbunătățirea serviciilor oferite clienților.
Implementarea unui sistem de management al cunoașterii, pentru a împărtăși bunele practici și expertiza internă.	Numărul de angajați eligibili să folosească noile programe	Folosirea de cel puțin 80% din angajați a noilor sisteme implementate	Implementarea unui portal intern pentru împărtășirea cunoștințelor și a celor mai bune practici, pentru a încuraja învățarea continuă și colaborarea între echipe.
Stimularea inovației și cercetării de noi tehnologii, pentru a rămâne în fața concurenței.	Numărul de idei noi sau inovații introduse de angajați.	Implementarea cel puțin 5 idei inovatoare propuse de angajați în următorul an fiscal	Crearea unui laborator de cercetare și dezvoltare pentru a explora noi materiale, design-uri inovatoare și tehnologii avansate pentru mobilier, pentru a se diferenția de concurență.

Perspectiva de învățare și creștere în cadrul Balanței Scorecard are un rol vital în susținerea dezvoltării și performanței pe termen lung a organizației. Această perspectivă se concentrează pe capacitățile interne ale organizației, inclusiv angajații, cultura organizațională, sistemele de gestionare a cunoștințelor și tehnologia. Rolul său este de a asigura că organizația își dezvoltă și îmbunătățește continuu competențele și cunoștințele cheie necesare pentru a se adapta la schimbările din mediul de afaceri și pentru a inova. Investițiile în dezvoltarea resurselor umane, formarea și perfecționarea competențelor tehnice și soft, promovarea unei culturi a învățării și utilizarea tehnologiilor inovatoare sprijină performanța organizației în celelalte perspective ale Balanței Scorecard, contribuind la creșterea eficienței operaționale, îmbunătățirea satisfacției clienților, realizarea obiectivelor financiare și menținerea unui avantaj competitiv durabil. Această perspectivă se concentrează pe capacitatea organizației de a învăța, de a se adapta și de a se dezvolta într-un mediu în continuă schimbare, aducându-i astfel un avantaj competitiv semnificativ.

Prin perspectiva de învățare și creștere societatea își propune să ofere training pentru personal, în vederea calificării pentru postul pe care îl ocupa. De asemenea, societatea își propune să promoveze angajați pentru posturi cheie în detrimentul recrutării din piață, deoarece angajații interni cunosc deja strategia și obiectivele întreprinderii.

În concluzie, Balanța Scorecard reprezintă o metodă esențială și indispensabilă pentru orice firmă care își propune să atingă succesul pe termen lung și să se adapteze într-un mediu de afaceri mereu schimbător și competitiv. Această abordare strategică oferă o viziune de

ansamblu asupra performanței organizaționale, integrând multiple perspective, de la cele financiare la cele nonfinanciare, cum ar fi clienții, procesele interne și învățarea și dezvoltarea.

Prin implementarea Balanței Scorecard, firma obține claritate asupra obiectivelor sale strategice și le traduce în indicatori măsurabili, permitând astfel monitorizarea și evaluarea constantă a progresului. Alocarea eficientă a resurselor către prioritățile strategice și adaptabilitatea în fața schimbărilor devin posibile datorită acestei abordări cuprinzătoare.

De asemenea, Balanța Scorecard stimulează inovarea, creativitatea și dezvoltarea continuă a angajaților, contribuind la crearea unei culturi organizaționale puternice și învățării permanente. Prin identificarea și remedierea deficiențelor în procesele interne, firma devine mai eficientă și oferă servicii de calitate superioară clienților săi.

Astfel, necesitatea Balanței Scorecard devine evidentă, oferind firmelor un instrument strategic valoros pentru atingerea obiectivelor și sustenabilitatea pe termen lung. Prin abordarea echilibrată a performanței, Balanța Scorecard contribuie la consolidarea poziției companiei pe piață, asigurându-i un avantaj competitiv și o fundamentare solidă pentru succesul continuu.

CONCLUZII

În concluzie, importanța unui control de gestiune adecvat într-o organizație nu poate fi subestimată. Un control de gestiune eficient reprezintă un element cheie pentru luarea de decizii informate, optimizarea performanței și asigurarea succesului pe termen lung al companiei.

Prin intermediul unui control de gestiune bine pus la punct, organizația obține o viziune clară asupra activităților sale, identifică rapid aspectele care necesită ajustări și optimizări și poate lua măsuri corective în timp util. Acest lucru contribuie la creșterea eficienței operaționale, reducerea costurilor și îmbunătățirea fluxurilor de lucru.

Un control de gestiune adecvat permite monitorizarea performanței pe baza unor indicatori măsurabili și relevanți, oferind astfel o perspectivă obiectivă asupra progresului către obiectivele strategice. Acest aspect facilitează luarea de decizii informate și ajustarea strategiilor în funcție de schimbările din mediul de afaceri.

De asemenea, controlul de gestiune ajută la promovarea responsabilității și a angajamentului în cadrul organizației. Definirea clară a responsabilităților și stabilirea unor ținte specifice încurajează angajații să-și asume responsabilitatea pentru rezultatele lor și să își aducă contribuția la succesul organizației.

Un aspect esențial al unui control de gestiune adecvat este furnizarea de informații utile și relevante pentru luarea de decizii la toate nivelurile organizaționale. Acest lucru facilitează comunicarea între departamente și niveluri de management și asigură o înțelegere comună asupra obiectivelor și direcției strategice.

În ansamblu, un control de gestiune adecvat contribuie la crearea unei organizații eficiente, orientate către performanță și capabilă să facă față provocărilor din mediul de afaceri. Alocarea eficientă a resurselor, monitorizarea performanței și luarea de decizii informate reprezintă elemente esențiale pentru succesul pe termen lung al oricărei companii.

Referințe

- Albu C. (2005). *O analiză a valorizării învățării organizaționale prin intermediul instrumentelor contabilității manageriale*. Teză de doctorat, ASE București.
- Albu, C. și Albu, N. (2003). *Instrumente de management al performanței*. București:Editura Economică.
- Batstone, E. (1979). *Systems of Domination, Accommodation, and Industrial Democracy*. Work and Power
- Bhimani, A., Horngren, C., Rajan, M. V., & Datar, S. M. (2015). *Management and Cost Accounting PDF eBook*. Pearson Higher Ed.
- Bradbury, M. (1992). *Voluntary disclosure of financial segment data: New Zealand evidence*. Accounting and Finance, Vol. 32 No. 1, pp. 15-26.
- Bushman, R. and Smith, A. (2001). *Financial accounting information and corporate governance*. Journal of Accounting and Economics, Vol. 32 Nos 1-3, pp. 237-333.
- Caraiani, C., & Dumitrana, M. (2004). *Contabilitate și control de gestiune*. București: Editura InfoMega
- Caraiani, C., & Dumitrana, M. (2008). *Contabilitate de gestiune & Control de gestiune*. București: Editura Universitară
- Chandler, A. (1962). *Strategy and Structure : Chapters in the History of the American Industrial Enterprise* (MIT Press).
- Chandler, A. D. and H. Daems (1980). *Administrative Coordination, Allocation and Monitoring: A Comparative Analysis of the Emergence of Accounting and Organization in the USA and Europe*. Accounting, Organization and Society, January, pp. 3-19.
- Chow, C.W., Cooper, J.C. and Waller, W.S. (1988). *Participative budgeting: effects of a truth inducing pay scheme and information asymmetry on slack and performance*. The Accounting Review, Vol. 63 No. 1, pp. 111-22.
- Clark, F., & Lorenzoni, A. B. (1998). *Applied cost engineering*. New York: CRC Press.

- Clark, J. M. (1923). *Studies in the Economics of Overhead Costs*. (University of Chicago Press)
- Colvin, G. (2006). *Managing in chaos*. Fortune, 2 October, p. 32.
- Cooke, T.E. (1989). *Disclosure in the corporate annual reports of Swedish companies*. Accounting and Business Research, Vol. 19 No. 74, pp. 113-24
- Copeland, R. and Fredericks, W. (1968). *Extent of disclosure*. Journal of Accounting Research, Vol. 6 No. 1, pp. 106-13.
- Demski, J. and G. Feltham (1976). *Cost Determination: a Conceptual Approach* (Iowa State University Press).
- Dumitru, M., & Calu, D. A. (2008). *Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor*. București: Editura Contaplus
- Eccles, R., Herz, R., Keegan, E. and Phillips, D.M.H. (2001). *The Value Reporting Revolution*, John Wiley & Sons, New York, NY.
- Epstein, M. J., Manzoni, J. F., & Dávila, A. (Eds.). (2010). *Performance measurement and management control: innovative concepts and practices*. Emerald Group Publishing.
- Hope, J. and Fraser, R. (2003). *Beyond Budgeting: How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap* (Boston: Harvard Business School Press)
- Hornigren, C. T. (1975). *Management Accounting: Where are We in Management Accounting and Control* (Madison : University of Wisconsin-Madison).
- Ionașcu, I., Stere, M. și Filip, A. T. (2002). *Control de gestiune*, București: Editura ASE Jianu, I., Jianu, I. (2021). *Contabilitate managerială. Perspectiva deciziilor operaționale*. București: Editura ASE
- Johnson, H. T., & Kaplan, R. S. (1987). *Relevance lost – The rise and fall of management accounting*. Boston: Harvard Business School Press.
- Johnson, T. H., & Kaplan, R. S. (1991). *Relevance lost: The rise and fall of management accounting*. Boston, MA: Harvard Business School Press
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). *Transforming the balanced scorecard from performance measurement to strategic management: Part I*. Accounting Horizons, 15(1), 87–104

- Kaplan, R. S., & Norton, P. D. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Boston: Harvard Business School Press
- Kerzner, H. (2009). *Project management: A systems approach to planning, scheduling and control*. New York: Wiley & Sons
- Khan, A. (2017). *Cost and optimization in government: an introduction to cost accounting, operations management, and quality control*. Routledge.
- McFarland, W. B. (1966). *Concepts for Management Accounting* (National Association of Accountants).
- Mundy, J. & Arjaliès, D. L. (2013). *The use of management control systems to manage CSR strategy: A levers of control perspective*. *Management Accounting Research*, 24(4), 284-300
- Nair, M. (2004). *Essentials of balanced scorecard*. John Wiley & Sons.
- Niven, P. R. (2014). *Balanced scorecard evolution: A dynamic approach to strategy execution*. John Wiley & Sons.
- Pilkington, M. and Crowther, D. (2007). *Minimal budgeting: the development of control mechanisms for micro and small businesses*. *CIMA Research Update* (May), pp. 6–7.
- Raffournier, B. (1995). *The determinants of voluntary financial disclosure by Swiss listed corporations*. *The European Accounting Review*, Vol. 4 No. 2, pp. 261-80.
- Sgârdea, F. (2009). *Contabilitate managerială aprofundată*. București: Editura ASE
- Simon, H. A. et al. (1954). *Centralisation versus Decentralisation in the Controller's Department* (Controllership Foundation)
- Simons, R. (1995). *Levers of control*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Singer, Frank A. (1961). *Management Accounting*. *Accounting Review*, January, pp. 112-18.
- Taylor, A. (2010). *Hyundai smokes the competition*. *Fortune*, 18 January
- Vickrey, D.W. (1985). *Normative information qualities: a contrast between information economics and FASB perspectives*. *Abacus*, Vol. 21 No. 2
- Ziegenfuss, Jr., J. T., & Bentley, J. M. (2000). *Implementing cost control in health care: Strategies driven by organizational systems approach*